

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — La défaite électorale du Parti communiste français..	1	Après les élections hongroises	12
ROLAND VARAIGNE. — Léon Feix et la nation algérienne	5	Les troupes soviétiques en Hongrie ...	13
La naissance de l'Alliance socialiste italienne	7	LUCIEN LAURAT. — Premier coup d'œil sur le plan septennal soviétique....	14
Les coopératives et mutuelles du P.C.I.	9	Le développement des forces soviétiques	17
Démagogie antisémite en Roumanie..	10	LÉON EMERY. — Encore l'affaire Pasternak	21
Bibliographie. — <i>The British Communist Party</i> , par Henry Pelling..	11	Chronologie du monde communiste : novembre 1958	22

La défaite électorale du Parti Communiste français

EN commentant les résultats du référendum (1), nous nous étions demandé si, placés à nouveau dans les cadres habituels de l'action électorale, dont le référendum les avait fait sortir, les électeurs communistes qui avaient voté *oui* ou refusé de voter *non*, ne seraient pas repris, en assez grand nombre, par ce que nous appelions « la monotonie du geste électoral », s'ils ne seraient pas portés, par la force de l'habitude, à voter pour le candidat auquel ils avaient donné leur voix lors des consultations antérieures.

Cette attirance ne s'est pas produite, ni au premier tour ni même au second, ce qui est encore plus significatif. Le nombre des voix enregistrées par le Parti communiste — 3.882.204 — a été notablement inférieur à celui des *non* le 28 septembre — 4.624.511. L'écart est de 742.307 voix. Peut-être des électeurs communistes qui n'avaient pas fait défection lors du référendum ont-ils été entraînés à rompre eux aussi. Mais, pour le plus grand nombre, ces 742.307 *non* émanaient sans doute d'opposants qui, de droite ou de gauche, n'étaient pas des électeurs habituels du P.C.F.

M. Marcel Servin, dans son rapport au Comité central, avait estimé à un million et demi les pertes de voix du Parti communiste révélées par le référendum, et nous étions enclins à considérer qu'il y avait quelque exagération dans cette évaluation.

Expérience faite, elle s'est révélée juste.

Le 2 janvier 1956, les candidats communistes avaient recueilli dans la métropole 5.532.631 voix, soit 20,3 % des électeurs inscrits et 25,7 % des suffrages exprimés.

Le 23 novembre 1958, ils n'ont obtenu que 3.882.204 voix, soit 14,2 % des électeurs inscrits et 18,9 % des suffrages exprimés.

Les pertes s'élèvent donc à 1.650.427 voix, soit 29,8 % de l'effectif électoral communiste de 1956.

Sur le plan électoral, le P.C.F. se trouve ramené légèrement au-dessus de son niveau de 1936. Il avait alors recueilli dans la métropole 1.487.336 voix, soit 15,3 % des suffrages exprimés et 12,6 % des électeurs inscrits (2).

Pertes durables

Survenant deux mois après le référendum, les élections législatives ont enlevé au recul électoral du Parti communiste le caractère épisodique qu'on pouvait craindre qu'il n'ait, au moins partiellement. En refusant de voter communiste, les électeurs qui avaient déjà refusé de voter *non* à l'appel du P.C.F. ont montré que, dans leur grande majorité, ils s'étaient détachés de l'influence communiste non pour un jour, mais pour longtemps. Peut-être ne sont-ils pas tous perdus définitivement pour les communistes. Mais ils le sont de façon *durable*.

Le second tour des élections législatives est venu confirmer ce jugement. Deux facteurs au moins jouaient d'eux-mêmes, ou auraient dû jouer pour décider les électeurs communistes

(1) *Est & Ouest*, 16-31 octobre 1958, n° 202, *Causes et conséquences d'un échec*.

(2) Rappelons que le corps électoral était alors beaucoup plus faible en nombre qu'aujourd'hui, les femmes ne bénéficiant pas du droit de vote à cette date.

défaillants à voler au secours du Parti. Les résultats du premier tour montraient, comme on pouvait le lire dans *l'Humanité* du 1^{er} décembre, la poussée du « fascisme » et de la « réaction » : ce langage, qui leur était familier, n'allait-il pas rappeler au devoir de défense ou « républicaine », ou « laïque » ou « sociale » tous ceux qui jusque-là avaient subi l'influence du Parti communiste, suivi ses mots d'ordre ?

D'autre part, dans la quasi-totalité des cas, les députés communistes se trouvaient en danger de ne pas être réélus : il était normal que, parmi leurs électeurs de 1956 qui les avaient abandonnés le 23 novembre, certains fussent pris d'une sorte de remords et qu'ils eussent voulu essayer, au second tour, de réparer le tort qu'ils avaient fait au premier tour à leurs anciens candidats. Dans certains cas, lorsqu'il s'agissait d'un vieux militant qui était depuis longtemps l'élu de la circonscription, une réaction sentimentale ne pouvait manquer de ramener à lui certains de ses anciens électeurs (3).

Or, si le second tour a été moins défavorable que le premier aux candidats communistes, il n'a pas réparé les dégâts du premier, et de beaucoup s'en faut.

Le Parti communiste présentait, le 30 novembre, 374 candidats. Ils ont recueilli 3.741.384 voix, soit 356.710 voix de plus qu'au premier tour dans les mêmes circonscriptions. Or, toujours dans ces mêmes circonscriptions, les candidats communistes avaient recueilli 4.888.837 voix en 1956. Le déchet reste de 1.147.453 voix, soit 23,3 % des voix du premier tour (4).

Ainsi, même à supposer que toutes les voix gagnées par les communistes au second tour soient des voix communistes de 1956, et que les chiffres du second tour traduisent plus exactement la force de l'influence électorale du P.C.F., celle-ci aurait diminué pendant de près du quart.

Un examen plus attentif permet d'affirmer que cette hypothèse est trop favorable au Parti communiste.

Il présentait donc des candidats au second tour dans 374 circonscriptions.

Dans 105 de ces circonscriptions, il n'a pas retrouvé les voix du premier tour. A la vérité, cette seconde défection est sans importance : 19.070 voix au total. Comme, dans la quasi-totalité des cas, le candidat communiste n'avait aucune espèce de chance, le « tassement » enregistré est d'une ampleur vraiment très faible. On est conduit à penser que le P.C.F. garde sa forte emprise habituelle sur la partie de ses électeurs qu'il a gardés au premier tour. L'ampleur de ce recul apparaîtrait encore plus faible si l'on rappelait que dans deux circonscriptions au moins, celles où se présentaient MM. Guy Mollet et Robert Lacoste, les pertes communistes du second tour s'expliquent par un transfert substantiel de voix.

Dans près d'une centaine d'autres circonscriptions, les gains de voix au second tour sont sans importance notable : il arrive qu'ils n'atteignent pas une centaine de voix.

Enfin, les circonscriptions où les « gains » du second tour sont vraiment importants offrent presque toutes un élément d'explication qui dispense de faire intervenir le dégel des électeurs défaillants du premier tour : désistement d'un candidat de l'U.F.D. ou du Parti socialiste autonome, retrait pur et simple du candidat socialiste S.F.I.O. (et, quelquefois, retrait orienté en direction du P.C.F.). Dans les 356.710 voix gagnées par le P.C.F. au second tour, la part des électeurs comptés au premier tour parmi les

divers gauche est certainement très forte (sans doute égale ou moins à la moitié).

Malgré cet apport, les communistes n'ont retrouvé ou légèrement dépassé au second tour leur nombre de voix de 1956 que dans cinq circonscriptions : Cher 2 (Vierzon), Calvados 3 (Lisieux), Corrèze 3 (Ussel), Eure 1 (Évreux) et Somme 2 (Montdidier).

Même la situation difficile dans laquelle se trouvaient les grands noms du Parti n'a pas décidé les électeurs défaillants. M. Thorez au second tour a gagné 2.313 voix sur le dimanche précédent : il lui manquait encore 2.315 voix (plus de 8 %) pour retrouver son chiffre de 1956. Et le sort de M. J. Duclos ne paraît avoir ému que 203 des 3.705 électeurs qui lui avaient faussé compagnie le 23 novembre. Les exemples pourraient être multipliés.

Sans prolonger la démonstration, ce qui serait fastidieux, on peut conclure que les pertes électorales subies par le Parti communiste ne sont pas accidentelles et qu'elles sont acquises pour une longue période, sauf retournement imprévisible.

Du P.C.F. à l'abstention

Où sont allés les électeurs qui ont cessé de donner leur voix aux communistes ?

On a donné à cette question des réponses assez diverses quand n'était pas encore tombé tout à fait le feu de l'action : on a prétendu en particulier que les suffrages qui manquaient au P.C.F. étaient allés à l'Union pour la Nouvelle République.

Il semble bien que cela ne soit pas vrai. Les voix communistes défaillantes ne sont pas allées grossir les effectifs électoraux du Parti socialiste, qui sont demeurés les mêmes, ni aux formations progressistes de diverses tendances, qui sont moins nombreuses qu'en 1956, malgré le renfort des socialistes autonomes. Une analyse rapide permet de dire que, sauf en quantités très faibles, elles ne se sont pas portées sur les candidats de l'U.N.R.

Selon toute vraisemblance, la très grande majorité des 1.650.427 électeurs qui ont abandonné le P.C.F. — beaucoup plus d'un million certainement — se sont réfugiés dans l'abstention.

Ainsi s'explique selon nous que le nombre des votants ait été plus faible en 1958 qu'en 1956. La différence est d'un million environ, alors que le nombre des électeurs inscrits est plus élevé de plus de 460.000. On a voulu rendre compte de cet accroissement insolite du nombre des abstentions par l'atonie de la campagne électorale, ou par la difficulté qu'éprouvaient les électeurs à choisir entre des candidats dont les programmes différaient si peu. Mais ces arguments sont contredits par l'empressement lui aussi insolite qu'ont montré les citoyens à se faire inscrire sur les listes électorales, et cela jusqu'à la date extrême, contredits aussi par l'espèce d'allégresse avec laquelle les électeurs ont fait savoir sinon ce qu'ils voulaient, du moins ce dont ils ne voulaient plus.

Il n'y a guère que les anciens électeurs communistes qui aient pu, en s'abstenant, fournir cette masse impressionnante d'abstentions nou-

(3) Sans doute faudrait-il tenir compte aussi de l'action des militants, qui, entre les deux tours, allèrent solliciter les défaillants pour les amener à voter le 30 novembre.

(4) Il se peut que ces nombres ne soient justes que de façon approximative. Nos calculs sont faits d'après les résultats publiés dans le *Monde* le 25 novembre et le 2 décembre, et il se peut qu'il s'y soit glissé des erreurs de transmission, de lecture ou d'impression. Mais cela ne modifie rien au raisonnement lui-même ni à l'ordre de grandeur des chiffres.

velles, et sans doute compenser aussi la diminution des abstentions traditionnelles, plus nombreuses d'ordinaire à gauche et au centre.

Si cette interprétation est exacte, le problème pose par les pertes communistes se présente d'une façon un peu différente. Les électeurs qui se sont abstenus sont assurément détachés de l'influence communiste. Mais on n'a pas échappé tout à fait à une influence, on ne s'est pas arraché complètement à ses cadres anciens de pensée, à ses tendances électorales de toujours, si l'on n'a pas accepté une nouvelle influence, de nouveaux cadres, si l'on n'a pas adopté d'autres idées.

Si durable et franc qu'il soit, le refus opposé au Parti communiste par les électeurs défectionnaires du 23 novembre ne pourra pas être tenu pour définitif tant qu'il ne sera qu'un *refus*, tant qu'il ne sera pas devenu une *adhésion* à un autre parti, à d'autres hommes, à des conceptions politiques différentes.

Le P.C. et la classe ouvrière

La défaite du Parti communiste apporte un démenti nouveau à deux des thèses les plus couramment admises pour expliquer le phénomène communiste, en définissant la nature.

On voit d'ordinaire dans l'influence politique du Parti communiste l'effet de l'aspiration de la classe ouvrière à un autre ordre politique et social. Le Parti communiste serait, croit-on, le parti de la classe ouvrière, et la classe ouvrière se presserait d'autant plus autour de lui que la situation économique est plus mauvaise.

Les oscillations de l'influence électorale du Parti communiste depuis 1951 devraient, si cette thèse était juste, correspondre aux divers avatars de l'économie française depuis huit ans. Or, il n'en est rien.

De l'avis unanime, la France a connu d'avril 1952 à décembre 1955 une période de stabilité de la monnaie et des prix, d'expansion économique et de prospérité dont les salariés ont largement bénéficié. Or, aux élections du 2 janvier 1956, loin de connaître un recul par rapport à 1951, loin d'accroître le recul qu'il avait subi en 1951 par rapport à 1946, le Parti communiste maintint ses positions et même il les consolida : en chiffres absolus, ses électeurs étaient notablement plus nombreux que cinq ans plus tôt ; en valeur relative, ils l'étaient un peu plus. Il recueillait 25,7 % des suffrages exprimés au lieu de 25,4 % en 1951.

La prospérité des années écoulées — une prospérité que la quasi-totalité des électeurs croyait alors inébranlable, du moins dans le proche avenir — n'avait en rien diminué l'attrait du Parti communiste sur le corps électoral.

Trois ans plus tard, un peu moins, il n'est question partout que de récession, de crise. Le phénomène redouté ne s'est pas encore manifesté de façon très sensible, mais sa menace hante les esprits, surtout dans les milieux ouvriers. Le Parti communiste et sa succursale syndicale s'emploient déjà à « organiser les chômeurs ». Or, un million six cent mille électeurs qui, en 1956 (et sans doute aussi en 1951 pour la plupart) avaient voté communiste, ont cette fois refusé leurs suffrages aux candidats du P.C.F.

N'est-on pas en droit de conclure que l'inquiétude politique contribue beaucoup plus que les difficultés économiques et sociales au développement de l'influence communiste ? Que le pouvoir donne confiance au peuple, lui permette d'espérer, et aussitôt des centaines de milliers

d'hommes se détournent du Parti qui est quelque chose comme « l'anti-pouvoir ».

**

Considérons maintenant l'importance numérique de la classe ouvrière dans la population électorale.

Au sens strict du terme, la population électorale ouvrière active comprend les ouvriers d'industrie du secteur privé et du secteur nationalisé, depuis les contremaîtres jusqu'aux manœuvres. D'après l'Institut National de la Statistique, les électeurs de cette catégorie étaient 5.134.800, dont 4.009.700 hommes et 1.125.100 femmes. Bien entendu, les femmes de ces ouvriers, même si elles demeurent à la maison, même si elles sont dénombrées parmi les employées ou les « personnels de service », font partie de la classe ouvrière. En doublant le nombre des ouvriers, on obtiendra l'effectif approximatif (inférieur à la réalité) des électeurs et électrices appartenant à la classe ouvrière active, soit 8.019.400.

Le Parti communiste a obtenu 3.882.204 voix. En supposant qu'il n'ait recueilli que des suffrages d'électeurs ouvriers, au sens strict de ce terme, il faudrait encore reconnaître que 4 millions 137.196 ouvriers, soit plus de 51 %, n'ont pas voté pour lui.

Mais la classe ouvrière, telle qu'on l'entend au Parti communiste et à la C.G.T., englobe d'autres travailleurs que les ouvriers industriels. On doit y faire entrer les salariés agricoles, les employés du commerce et de l'industrie, les personnels de service. Il faut y comprendre également les « anciens salariés », les retraités du travail. Et l'on n'aura pas encore ainsi englobé la totalité du salariat puisqu'on aura écarté dans chacune de ces catégories les salariés des « cadres moyens » et « supérieurs », ainsi que la totalité des fonctionnaires.

En 1954, la population électorale ouvrière au sens large, ou relativement large, de ce terme, pouvait être estimée à 12.661.600 électeurs. Nombre minimum, inférieur alors à la réalité, et plus encore aujourd'hui (5).

A supposer qu'il n'y ait, parmi les 3.882.204 électeurs communistes du 23 novembre ni agriculteurs exploitants, ni artisans, ni commerçants, ni fonctionnaires — ce qui est évidemment faux — le Parti communiste aurait encore dû laisser en dehors de son influence électorale 8.779.396 membres de la classe ouvrière, soit 70 %.

Il y a donc *au moins* un ouvrier sur deux, au sens strict du terme, trois sur quatre au sens large qui ne reconnaissent pas le Parti communiste comme leur parti.

Scrutin d'arrondissement

Dès que fut connu le mode de scrutin selon lequel devaient se faire les élections, les communistes ont dénoncé le scrutin d'arrondissement, et, depuis le 30 novembre, ils ont repris de plus belle leurs accusations : ce serait un « scrutin de spoliation », un « scrutin de voleurs », machiné spécialement pour les anéantir. Il faut 19.169 voix pour élire un député de l'Union pour la Nouvelle République et 388.220 pour élire un député communiste, lisait-on dans *l'Humanité* le 2 décembre, et ce calcul sommaire et inexact n'en possède pas moins une grande force auprès du public.

Il importe de répondre à cette campagne.

(5) Pour plus de détails sur ces données numériques, voir *Est & Ouest* n° 144, 16-31 janvier 1956 : *L'influence électorale du P.C.F. sur la classe ouvrière*.

Le scrutin d'arrondissement a été, de façon à peu près constante, celui de la III^e République. Il n'a jamais empêché la montée des partis d'opposition. C'est avec ce scrutin que les radicaux ont conquis la République, que les socialistes atteignaient la centaine à la Chambre à la veille de la Grande Guerre et que se firent les élections du Front populaire en 1936. Et, en 1936, les députés communistes, qui étaient douze dans la Chambre précédente revinrent soixante de plus. Le scrutin d'arrondissement n'est donc pas nécessairement fatal au Parti communiste.

Si les communistes étaient pour la première fois alors entrés en nombre au Parlement, ils le devaient au fait qu'ils avaient rompu, pour des raisons tactiques, avec leur isolement d'autrefois. Le scrutin d'arrondissement impose les coalitions, les alliances entre les candidats des diverses tendances — et c'est là l'une de ses vertus principales. Qui vit en séparé, soit qu'il le fasse de lui-même, comme c'était le cas pour les communistes au temps de la tactique « classe contre classe », soit qu'il y soit contraint par la répugnance que sa doctrine et sa politique inspirent aux autres, qui vit en séparé est inévitablement écrasé et battu.

Les communistes n'ont pas été vaincus par le scrutin d'arrondissement : ils l'ont été par leur isolement. S'ils avaient eu des alliés, ils auraient conquis un nombre de sièges proportionnel en gros à celui de leurs voix. Seuls, ils ne pouvaient l'emporter que si les candidats anticommunistes attachaient moins d'importance à la protection du pays et des libertés publiques contre le communiste qu'à des rivalités de partis ou de personnes. Or, à peu près partout, c'est autrement que les candidats ont conçu la hiérarchie des problèmes et, malgré le manque de souplesse du scrutin d'arrondissement, les électeurs ont pu exprimer une sorte de vote plural : ils ont émis à la fois un vote pour ou contre le communisme et un vote pour telle ou telle tendance, ou tel ou tel homme parmi ceux qui refusaient le communisme.

Ainsi consultés, 3.882.204 électeurs ont voté pour le communisme et 17.107.505 contre. Le verdict est clair.

Beaucoup d'esprits restent impressionnés toutefois par la faiblesse de la représentation communiste à l'Assemblée nationale, et, même lorsqu'ils acceptent qu'une prime soit donnée à la

majorité, ils considèrent que celle-ci, dans le cas présent, est trop forte.

On pourrait leur faire remarquer que l'injustice faite aux communistes, si injustice il y a, est pour une part artificiellement grossie par suite de la tactique électorale du P.C.F. Il présente des candidats dans toutes les circonscriptions, même là où ils n'ont aucune espèce de chance, et cela, au second tour comme au premier. Seul, le Parti socialiste procède de la même façon, au premier tour du moins. Les autres groupements s'interdisent cette façon de faire, et les comparaisons, de ce fait, se trouvent faussées, au profit des communistes.

Il faut aller plus avant. On en était venu progressivement en France, surtout depuis 1944, à asseoir toute la vie politique sur une conception du parti qui était celle du Parti communiste. Les communistes n'ont pas inventé cette notion de parti : elle est d'origine social-démocrate, lassallienne. Mais ils l'ont portée, depuis Lénine, à son point d'achèvement et, peu à peu, les autres formations politiques en venaient à modeler leur système d'organisation sur celui du Parti communiste. Les systèmes électoraux à base de représentation proportionnelle ont évidemment renforcé cette tendance : on allait vers la constitution de groupements politiques fortement organisés, et de plus en plus séparés les uns des autres, même lorsque les programmes et les doctrines se ressemblaient. Pour reprendre en la retournant une formule célèbre : la représentation proportionnelle était le système qui divisait le plus.

La révolution constitutionnelle et politique qui s'opère sous nos yeux, sans débordement ni effusion de sang, et qui apparaîtra peut-être, quand elle sera parvenue à son terme, comme la plus profonde que la France ait connue depuis 1789, porte essentiellement contre cette notion de parti et contre la conception du pouvoir qui en découle. Elle vise à donner comme fondement au pouvoir, non plus ce qui divise les citoyens, mais ce qui les unit. Et c'est pourquoi le scrutin d'arrondissement s'imposait, puisqu'en dépit de toutes ses imperfections, il a le mérite d'atténuer la division en partis, en lui superposant une division géographique et de contraindre les citoyens à rechercher au second tour ce qu'ils ont de commun et non plus ce par quoi ils s'opposent.

CLAUDE HARMEL.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Léon Feix et la nation algérienne

Sous la signature de Léon Feix, *l'Humanité* a consacré à la question algérienne six articles (7-12 novembre 1958) qui marquent une nouvelle adaptation de la tactique communiste. Le ton de ces articles, prudent et modéré, une certaine souplesse dialectique, qui rappelle assez mal l'ancienne manière de Léon Feix, les modifications au moins apparentes de la position communiste qu'ils révèlent, tout cela mérite la réflexion et l'analyse.

Une chose frappe tout d'abord, c'est le ton. Nous sommes loin des injures contre la personne du général de Gaulle, des accusations de fascisme ou de bonapartisme, de la thèse simpliste et brutale « De Gaulle, c'est le renforcement de la guerre d'Algérie ». Tout cela a été escamoté.

Dans les premiers articles, Léon Feix se livre à une analyse faussement objective des propositions du général de Gaulle et de l'attitude du F.L.N. : savant dosage d'approbations réticentes décernées au premier, et de justifications — celles-ci sans réserve — de l'attitude du second. Cette sorte de balance est établie de manière à persuader le lecteur, mais d'une façon très indirecte, que c'est, en fin de compte, le F.L.N. qui a raison. Mais ce travail délicat est conduit de telle manière qu'on le verrait plutôt figurer dans les colonnes du *Monde* que dans celles de *l'Humanité*.

Evitant de s'attaquer de front au président du Conseil, la critique de Feix s'en prend à son entourage « capitaliste » qu'il est plus commode de critiquer. La thèse se résume alors à peu près à ceci : les milieux d'affaires de la bourgeoisie française ont sur le problème algérien d'autres vues que les « ultras » d'Alger. Ils tiennent à conserver l'Algérie à cause des richesses sahariennes ; mais ils ont compris qu'on ne pouvait maintenir tel quel le vieux ordre colonial et qu'il fallait jeter du lest. D'où les ouvertures de paix au F.L.N. De Gaulle est le porte-parole et l'interprète, conscient ou non, de cette politique. Dans l'analyse « feixienne », l'homme de Gaulle n'est plus que le reflet de l'infrastructure capitaliste. Cela procède d'un marxisme sommaire ; mais on en a vu d'autres, au Parti communiste.

Toute la démonstration de Feix (ou de celui qui lui a prêté sa plume) consiste alors à montrer que la solution de Gaulle est un mythe et ne repose que sur des illusions. Si, de ce côté, il n'y a pas d'issue, quelle voie, alors, faut-il suivre ? On le devine : celle que le P.C. a toujours indiquée : la voie de l'indépendance algérienne, voulue par tout le processus historique contre lequel il est vain de se rebeller.

Cette solution équivaut-elle à une défaite pour la France ? Toute l'argumentation finale de Feix s'efforce de persuader le lecteur du contraire. La négociation avec le F.L.N. permettrait l'arrêt de la guerre et l'établissement entre l'Algérie et la France de rapports normaux, conformes à l'intérêt national. C'est la reprise d'un vieux thème de la propagande communiste mais dont certains aspects méritent d'être notés. Nous y reviendrons plus loin.

Pourquoi ces articles ?

Auparavant, il convient d'examiner ce qui a déterminé la direction communiste à consacrer au problème algérien cette longue analyse. Il est manifeste que Léon Feix, porte-parole de cette direction, tente une difficile manœuvre qui

consiste à la fois à reprendre contact avec l'opinion française sans cesser d'aligner ses positions sur celles du F.L.N. A la suite du résultat du référendum, la direction communiste a compris qu'il ne fallait pas heurter de front l'opinion en attaquant la personne de de Gaulle. Ce revirement a donné lieu à quelques prises de position d'une belle incohérence. Car, à quelques jours de distance, on a pu trouver dans *l'Humanité* une approbation partielle de la conférence de de Gaulle sur l'Algérie, et un soutien sans réserve au refus du F.L.N. de cesser le combat. Les articles de Feix, dans leur première partie, s'efforcent de concilier et d'expliquer ces points de vue contradictoires, et il est bien sûr que les militants communistes, passablement découragés, avaient besoin d'explications.

On a vu par ce qui précède que toute la dialectique de Feix consistait, en fin de compte, à présenter la politique de Gaulle comme une illusion et à épouser les mêmes thèses que le F.L.N. Il importe cependant de mettre en valeur un certain aspect de cette analyse, dont le seul objet est de rendre moins amère la pilule de « l'indépendance inévitable ».

L'Algérie et le sort de la minorité européenne

La thèse communiste, en effet, butte sur cet obstacle : que deviendra la minorité française si l'Algérie est indépendante ? Et comment concilier avec l'intérêt national l'abandon des richesses du Sahara ?

Sur ce dernier point, Feix explique que les ressources sahariennes appartiennent effectivement « aux pays limitrophes d'Afrique du Nord et d'Afrique noire : c'est l'évidence même ». C'est là effectivement un point de vue qui a été défendu à maintes reprises par le P.C.F. Le correctif consiste ici dans une double manœuvre :

1° Les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire ne sont pas à même d'exploiter seuls les richesses sahariennes. « Les communistes français souhaitent que ce soit avec la France, dans l'intérêt de cette dernière. »

2° L'intérêt national est sacrifié par les gouvernements successifs qui ont permis aux trusts américains, anglais, allemands, italiens, belges, de s'implanter au Sahara.

On voit que la manœuvre de Feix tend à capter le sentiment national et à l'orienter contre des capitalismes concurrents.

Il serait assez facile de rappeler à Feix que le P.C.F. a mis à maintes reprises sur le même plan l'impérialisme français et les impérialismes étrangers, les trusts français et les trusts américains, allemands, anglais, etc., qu'il a été résolument hostile à toute forme de coopération dans le cadre « capitaliste » entre les pays européens (la France comprise) et les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Quel est cet « intérêt français » qui apparaît soudain sous la plume de Feix, sinon, aux yeux des dirigeants communistes, l'intérêt du « capitalisme exploiteur », du « néo-colonialisme », pour reprendre une formule cent fois employée par la presse communiste de tous les pays ? Quand Feix se métamorphose soudain en champion de l'intérêt national et des accords fructueux avec des pays neutres, il use vraiment d'une trop grosse ficelle.

Venons-en maintenant au destin des Français d'Algérie. Feix écrit :

« Le problème algérien est un problème original. Des questions complexes se trouvent posées

du fait que plus d'un million d'Européens vivent en Algérie et que beaucoup d'entre eux considèrent à juste titre l'Algérie comme leur pays. Ces questions ne peuvent être réglées en dehors du cadre de la nationalité algérienne. Par contre, si l'on admet l'existence de cette nation, une solution est parfaitement possible... »

Là dessus, Feix cite une déclaration faite le 28 mars 1957 par Ferhat Abbas, dans laquelle celui-ci affirmait :

« Pour tout Algérien, les Européens font partie de la patrie commune. Le destin de leurs enfants sera commun au destin des nôtres, et ce mariage de deux civilisations, de deux langues, qui seront traitées sur un pied d'égalité, sera pour notre pays un élément de progrès et de prospérité. »

L'argumentation de Feix consiste donc à faire croire qu'il est possible de trouver dans le cadre de la nation algérienne, une solution pleinement satisfaisante pour la minorité française. Celle-ci, qui considère selon Feix l'Algérie comme sa patrie, sera traitée sur le même pied d'égalité que les musulmans. C'est l'esquisse d'une intégration à l'envers. Au lieu d'intégrer les musulmans à la France, on intégrera les Français à l'Algérie.

Ce que Feix suggère plutôt qu'il ne l'affirme rejoint ainsi à peu près la déclaration faite par Thorez le 2 mars 1957 dans l'*Humanité*, où il écrivait :

« L'existence de liens historiques entre la France et l'Algérie est un fait, comme est un fait la présence d'un million d'Algériens d'origine française et européenne, dont l'immense majorité n'a rien à voir avec le colonialisme. »

On pourrait encore rapprocher le point de vue développé par Léon Feix d'un autre discours prononcé par Thorez à Alger en 1939. Thorez exprimait en ces termes son jugement sur la nation algérienne :

« Il y a la nation algérienne qui se constitue historiquement et dont l'évolution peut être facilitée, aidée par l'effort de la République française... »

Thorez énumérait ensuite les populations qui, au cours des siècles, s'étaient rassemblées ou mélangées sur la terre algérienne : descendants des anciennes peuplades numides, des Berbères, des Carthaginois, des Arabes, des Turcs, des Juifs, auxquels étaient venus s'adjoindre des Grecs, des Maltais, des Espagnols, des Italiens, des Français... Du brassage de ces populations si diverses devait naître, selon Thorez, la future nation algérienne en voie de développement :

« Il y a une nation algérienne qui se constitue, elle aussi, dans le mélange de vingt races. »

En affirmant donc que le problème posé par la minorité française peut être résolu dans le cadre de la nation algérienne, Feix semble donc reprendre la thèse développée par Thorez en 1939.

La supercherie consiste ici à passer complètement sous silence les thèses récemment développées par le P.C.A. dans une brochure intitulée « Essai sur la nation algérienne », publiée en juillet 1958 puis reprise comme supplément au n° 8 des *Cahiers du communisme* (août 1958). Cette brochure, en effet, constitue le rejet fondamental des thèses développées par Thorez en 1939, bien qu'elle affirme avec la flagornerie d'usage que le discours de Thorez a été mal compris par les dirigeants du P.C.A.

1. « L'Essai sur la nation algérienne » affirme tout d'abord que la nation algérienne existe

déjà, au lieu d'être une création à venir, comme l'affirmait Thorez.

« L'Algérien réunit aujourd'hui l'ensemble des indices de la nation » (ces indices sont ceux fournis dans la définition de Staline).

2. Thorez n'accordait aucun privilège spécial, pour la cristallisation de la future nation algérienne, aux différentes populations qu'il énumérait. Toutes étaient mises sur le même plan. « L'Essai sur la nation algérienne » affirme au contraire que la population et la civilisation arabes ont joué le rôle déterminant dans la constitution de la nation.

« La meilleure preuve que la civilisation arabe a plus profondément imprégné notre peuple que les apports précédents réside dans les épreuves qu'elle a subies sans dommage malgré deux occupations, espagnole et française... » (p. 8.)

« Avec l'arrivée des Arabes prend fin un long cauchemar, celui des invasions que suivait la ruine du pays, la mise en esclavage des populations. Venu de l'Est avec la lumière, l'Islam va transformer de façon radicale la physionomie du pays. » (p. 4.)

3. Venons-en au point qui nous intéresse le plus. Que devient la minorité française dans cette nation où l'élément arabe joue le rôle essentiel? La brochure ne laisse aucune place à l'équivoque :

« La nation est formée d'Algériens autochtones. Elle ne comprend pas les Européens d'Algérie. » Seuls, affirme la brochure, les indices économiques et de territoires existent pour les deux éléments ethniques. Par contre, il faut noter l'absence entre ces derniers d'une « communauté stable historiquement constituée de langue et de formation psychique ». Pour ce dernier indice, il faut même ajouter que, « sur le plan décisif de l'heure, l'indépendance, l'immense majorité des Européens se dresse contre l'aspiration des Musulmans » (p. 18).

Citant une déclaration déjà ancienne de Ferhat Abbas, Feix laissait croire au lecteur que les Européens faisaient partie de la patrie commune. Le texte de l'« Essai sur la nation algérienne » est au contraire formel : les Européens ne font pas partie de cette nation. Ils forment à l'intérieur de celle-ci une communauté étrangère.

Feix ne peut prétendre ignorer ce texte qui a été publié dans les *Cahiers du communisme*. Il l'escamote sciemment, alors qu'il constitue le véritable point de vue communiste sur cette question. En effet, si le P.C.A. en est venu à adopter cette position, c'est par désir évident de s'aligner sur les positions nationalistes du F.L.N. Le P.C.A., parti mixte, et qui à l'origine feignait de maintenir une balance égale entre les deux communautés, en est venu à adopter des positions franchement arabophiles. Contraint de choisir, il a opté pour le nationalisme arabe.

Il n'est pas inutile de montrer ici quel sort prévoit l'« Essai sur la nation algérienne » pour les Européens dans le cadre d'une nation algérienne indépendante.

1. « L'intégration dans l'Etat algérien, en tant que citoyens, de travailleurs et démocrates européens conscients de leurs véritables intérêts et débarrassés de la peur de l'avenir. » (p. 20.)

Comment faire pour éliminer cette crainte? La brochure l'explique très clairement à la page suivante :

« Il faut que les travailleurs et les démocrates européens comprennent que leur avenir et celui de leurs enfants dépendront d'abord de leur comportement d'aujourd'hui... » (p. 21.) « Notre Parti... met les travailleurs européens devant

La naissance de l'Alliance socialiste italienne

Du 22 au 23 novembre 1958 s'est tenu à Rome, au salon Brancaccio, le premier congrès des ex-communistes italiens ayant abandonné le P.C.I. depuis le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. et les événements de Hongrie. La salle, ornée de drapeaux rouges et tricolores, était décorée de six grands portraits : Karl Marx, Antonio Gramsci, Léon Trotski, Milovan Djilas, Imre Nagy et Pietro Tresso — « ouvrier internationaliste éliminé par le fonctionnaire Togliatti ».

Les organisateurs avaient prévu l'arrivée de deux cents congressistes : ils furent quatre cents. En province, les fédérations du P.C.I. avaient pourtant envoyé des délégations jusque dans les gares pour empêcher les « ex » de se rendre à Rome. A Rome même, à la gare centrale, des activistes togliattiens attendaient les « ex » et leur annonçaient le renvoi du congrès... Si l'on prend, en outre, en considération le fait que frais de voyage et frais de séjour étaient à la charge des congressistes, le nombre des participants constitue en soi un beau succès.

La présidence du congrès fut, par acclamation, attribuée à Tomaso Smith (sénateur), Sante Semeraro (ancien député), Michele Pellicani (journaliste) et Auguste Lecœur (ex-secrétaire du P.C.F.).

LA PREMIÈRE JOURNÉE était surtout consacrée au rapport général de l'organisateur du congrès, Eugenio Reale. Ce rapport fut lu par Tomaso Smith, Reale ayant dû s'aliter. En voici l'essentiel.

Reale commence par expliquer les raisons pour lesquelles ses amis et lui avaient adhéré au communisme. Ils avaient cru que c'était un mouvement capable d'apporter aux hommes la garantie de la liberté individuelle, de la libération. C'était là une erreur énorme mais néanmoins, pendant des années, l'espoir de voir en fin de compte le communisme s'ouvrir sur la liberté les retenait dans les rangs du Parti. Ainsi, ses amis et lui-même durent se détacher du P.C.I. spirituellement — de ce P.C.I. « qui par son idéologie même n'était point à même de réaliser ces

aspirations pour lesquelles ils avaient lutté depuis tant d'années. Le P.C.I. s'était stérilisé, sclérosé; il n'avait plus de mordant; il était devenu le parti de l'immobilité » ... « le parti du cercle vicieux de fanatismes et de formules de mystification ».

Reale expose clairement les prémisses de la crise des « ex » italiens : « La plupart d'entre nous adhèrent au communisme pendant la dictature fasciste, poussés par une incoercible force morale. Et nous avons été aussi incoerciblement forcés de nous éloigner du communisme quand nous fûmes convaincus que de par son idéologie et ses méthodes le communisme, et particulièrement le P.C.I., ne pouvait comprendre nos aspirations ».

Après cette mise au point « idéaliste », Reale a minutieusement analysé les erreurs du P.C.I., ses défaites, ses méthodes, les dégénérescences du communisme russe, la trahison de la révolution. Cette philippique aboutit à l'amère constatation : « Depuis longtemps, la classe ouvrière ne connaît que des défaites. Pendant des années, nous avons espéré en une résipiscence : vaine illusion. Nous avons tout avalé, nous avons tout toléré — des grands procès contre les chefs de la révolution russe à la collusion germano-soviétique qui fut à l'origine de la guerre, du coup de Prague à la suppression de toute liberté en Europe orientale, de la condamnation de Tito à l'agression de la Corée et à la liquidation physique des dirigeants du communisme, sacrifiés pour des raisons que nous ne parvînmes pas à comprendre. Tout cela, nous l'avons toléré la mort dans l'âme. »

Ce fut le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. qui fut déterminant : « A cette occasion, le rapport de Khrouchtchev une fois connu, le P.C.I. devait se rendre compte clairement des abominables crimes commis en Russie pendant la période stalinienne — crimes dont d'ailleurs l'existence avait été depuis longtemps dénoncée par des adversaires auxquels on refusait obstinément de prêter foi. Après les révélations de Khrouchtchev,

leurs responsabilités, face au déchaînement du racisme et leur demande de se désolidariser des ultras et de soutenir la nation algérienne. » (p. 22.)

Pour devenir demain citoyen algérien, il faut donc aujourd'hui faire ses preuves en soutenant le mouvement national algérien. Bénéficieront donc de la nationalité algérienne, les Européens qui auront accepté d'être les complices des fellagha.

2. La brochure réclame également « l'inclusion de fait dans la nation des éléments européens les plus avancés (souligné dans le texte) qui, jusque devant les tribunaux revendiqueront hautement la qualité d'Algériens. La barrière linguistique n'est pas infranchissable pour une masse bien faible numériquement » (p. 21).

Pratiquement, ceci ne concerne que les membres du P.C.A.

Au total, le bénéfice de la nationalité algérienne ne touchera qu'une infime minorité d'Européens. Que deviendront les autres?

3. Les autres auront le statut d'étranger. Il leur sera demandé d'accepter de bon cœur un sort qui ne leur sourit guère. S'ils ne s'y résignent pas? Eh bien, il leur restera à faire leur valise...

« Quant à ceux des Européens (ultras et racistes) inguérissables qui trouveront moins beaux les cieux et les paysages de l'Algérie parce que celle-ci sera libre, et qui ne pourront supporter de voir les Algériens devenir maîtres chez eux, il ne leur restera qu'à partir. L'histoire ne tiendra pas les Algériens pour responsables de ces départs dramatiques. » (p. 22.)

Pour parler net, c'est le sort qui attend la majorité de la population française dans le cadre de l'indépendance.

Nous sommes assez loin, comme on le voit, du tableau optimiste brossé par Léon Feix. Celui-ci a cherché, une fois de plus, à duper l'opinion. Le Parti communiste est coutumier de ces supercheries.

Roland VARAIGNE.

aucun doute n'était plus possible. » ... « Il fallait remonter à Tamerlan, à l'inquisition, aux pires fantaisies de romans de série noire pour pouvoir trouver quelques références ne fussent-elles que de très loin comparables aux crimes, aux fusillades, aux assassinats révélés par le rapport K. » ... « Et pourtant, le P.C.I. resta sourd au cri d'horreur qui s'était élevé spontanément dans les rangs des militants à la révélation des crimes de Staline. »

A ce propos, Reale révèle — qu'avant « l'atroce bain de sang de Budapest » — il avait envoyé à Palmiro Togliatti, plusieurs mois avant le VIII^e Congrès du P.C.I. (cf *Est & Ouest*, n° 166) une lettre dans laquelle il lui demandait « de dénoncer ouvertement et sans réserve ce qui s'était passé en Union soviétique et dans les pays d'Europe orientale pendant les années du stalinisme. Il n'en fit rien. Tout au contraire, ce fut à partir du VIII^e Congrès du P.C.I. que commença la chasse aux « indigènes »...

Bref, selon Reale, Togliatti avait laissé passer l'unique occasion qui aurait été comprise de tous les militants de séparer nettement le P.C.I. du P.C.-U.R.S.S. La révolte de Hongrie fit crouler les ultimes illusions : « elle fit enfin apparaître la dictature communiste sous son vrai visage ».

Cet ensemble de faits explique pour Reale aisément les démissions de « dizaines de milliers de militants » et la grave crise de conscience qui secoue jusqu'aujourd'hui le P.C.I. tout entier (cf. *Est & Ouest*, n° 192).

En ce qui concerne la politique étrangère, Reale fut très net : « L'involution de la politique intérieure soviétique s'est répercutée sur sa politique internationale qui s'en est trouvée brusquement changée, durcie... Aujourd'hui, nul ne saurait définir le comportement international de l'U.R.S.S. autrement que par les termes mêmes par lesquels l'U.R.S.S. décrit les « puissances impérialistes »... Songer à affaiblir le bloc occidental en se fiant au pacifisme de l'Union soviétique, après tant de preuves et d'expériences, serait folie et crime. Nous faisons partie intégrante de l'Occident qui est une réalité et non une création artificielle. »

L'exposé de Reale fut suivi d'une longue et vive discussion à laquelle participèrent entre autres la doyenne des « ex » italiens, Angelica Balabanov, Gabriele Semeraro, l'ancien député Bussalay, les représentants de « l'action communiste » Seniga, Gariboldi, Pier Carlo Masini. Tous appuyèrent les thèses de Reale en insistant surtout sur l'expérience personnelle de chacun, « expériences qui seront rendues publiques afin qu'elles dévoilent l'hideuse face du communisme et contribuent à l'action pour soustraire au P.C.I. des masses toujours plus nombreuses ».

Le passage de l'exposé de politique intérieure de Reale (justification de l'appui donné au P.S.D.I., vœu d'une unification socialiste) fut approuvé.

♦♦

LA SECONDE JOURNÉE, sous la présidence d'Angelica Balabanov, commença par la lecture de trois messages de salutations émanant des anciens députés Cucchi et Giolitti et de mineurs italiens de Belgique. Puis, vinrent plusieurs exposés fort intéressants dont nous citerons brièvement les plus importants.

Le conseiller régional de Viterbe, Salvatori, se prononça sur la possibilité de trouver dans le P.S.I. des conditions favorables à une action efficace : il se montra extrêmement sceptique. « Il ne faut point oublier que trop souvent les dirigeants de la gauche du P.S.I. sont simultanément inscrits au P.C.I. comme j'ai pu moi-

même le constater quand j'avais en charge la section « cadres » de la fédération communiste de Viterbe. » Selon Salvatori, la situation n'est guère différente au sein de la C.G.I.L., « courroie de transmission du Parti communiste italien ».

Les exposés suivants (Ferrari, de Parme, Policastro, de Potence, Ubetti, de Castelfiorentino) furent consacrés aux critiques de l'appareil togliattien. Tardini, de Milan, et Cedri, de Bologne, témoignèrent de la crise des milieux ouvriers en Italie septentrionale. Tardini, au nom des ouvriers anciens communistes des usines mécaniques de Milan, dit (et démontra avec force détails) que « le P.C.I. sera d'autant plus isolé que le courant autonomiste réussira à triompher au sein du P.S.I. ». Cedri traça un tableau saisissant des abus des dirigeants C.G.I.L. dans les entreprises en Emilie-Romagne, aboutissant en fait à la paralysie presque totale des commissions internes (comités d'entreprises).

Le discours le plus attendu était celui d'Auguste Lecœur. Il commença par constater que les débats avaient révélé « la crise profonde qui ébranle le P.C.I. et la preuve de l'existence d'une cassure profonde entre le Parti et les masses populaires — phénomène commun à tous les partis communistes d'Europe occidentale ». En face de ce phénomène, lui, Lecœur, estime indispensable une action visant à provoquer une clarification toujours plus grande parmi les communistes en même temps que la formation d'un grand parti de démocratie socialiste, libéré de toute hypothèque totalitaire. Cette action exige la mise en commun de l'expérience acquise par tous les « ex ». La voie des « ex » italiens ? La voici :

« Adhérer au P.S.I. ? Vous avez presque tous refusé cette solution. Après avoir quitté un siège central, il est vain de se réfugier dans une sucursale. Votre devoir est donc d'aider les autonomistes du P.S.I. à se libérer de toute hypothèque totalitaire, même si cela est actuellement difficile parce que de nombreuses organisations de base du P.S.I. dépendent non seulement politiquement du P.C.I. mais surtout économiquement — vous en avez apporté vous-mêmes la preuve dans vos débats. Bref, tout ce qui peut être fait pour les autonomistes du P.S.I. est utile. Il faut toutefois se garder d'optimisme exagéré et ne pas faire tout dépendre des résultats du futur congrès de Naples, résultats qui pourraient bien vous décevoir. »

Puis, Lecœur fit un exposé sur la capacité d'attraction idéologique que possèdent les anciens communistes. Leur rôle peut être déterminant dans la formation d'une démocratie socialiste. La preuve en serait le rôle des « ex » en France, qui, en rejoignant la S.F.I.O., l'ont renforcée et lui permettent de défendre mieux encore le pays contre toute emprise totalitaire.

L'après-midi et la soirée furent consacrés à la rédaction et au vote d'un manifeste donnant naissance à un nouveau mouvement politique : l'Alliance socialiste (Alleanza socialista). Ce manifeste part de la prémisse que la démocratie italienne est menacée par le P.C.I., par le P.C.I. seul : « A ce sujet, une lourde responsabilité pèse sur le groupe dirigeant du P.C.I. qui a immobilisé la classe ouvrière dans une politique qui, si elle aide les intérêts de l'Union soviétique, est contraire aux intérêts de la cause socialiste en Italie. C'est le P.C.I. qui se dresse comme un obstacle sur la voie de la classe ouvrière vers le socialisme; c'est le P.C.I. qui est un élément de division des travailleurs, une force étrangère venant objectivement au secours de la réaction. »

Afin de contribuer à la naissance d'un grand

Les coopératives et mutuelles du P.C. italien

L'on sait que l'une des principales ressources financières du Parti communiste italien se trouve dans d'innombrables activités commerciales (export-import surtout) menées par d'innombrables sociétés pour le compte du Parti. Parmi ces activités, la plus rémunératrice a trait aux coopératives et mutuelles, dirigées par le P.C.I. à travers la Ligue nationale des coopératives et mutuelles (Lega nazionale delle cooperative e mutue) et contrôlées par la commission administrative du Comité central. La grande majorité de ces coopératives et mutuelles se trouve en Italie septentrionale et centrale : Toscane, Ombrie, Emilie, Romagne, Vénétie, Piémont, Ligurie et Lombardie; les centres coopératifs dans les Marches et dans le Latium sont beaucoup moins nombreux.

Actuellement la Ligue prospecte l'Italie méridionale et insulaire pour y établir un réseau semblable à celui existant déjà dans le Nord.

La liste complète, avec adresses, noms de membres, etc., des coopératives et mutuelles de la Ligue peut être actuellement consultée au Vicariat de Rome. Nous nous bornons à fournir les renseignements globaux suivants :

a) Coopératives de vente :

6.348 magasins de vente (spacci di vendita);
3.221 coopératives;
1.546.735 inscrits (soci).

b) Coopératives agricoles :

coopératives d'irrigation : 1.019 (231.433 inscrits);
coopératives de gestion de machines : 87 (23.332 inscrits);
coopératives de vente et d'achat : 578 (67.207 inscrits).

c) Coopératives de transformation de produits agricoles :

laiteries et fromageries : 718 (43.336 inscrits);
caves : 51 (12.490 inscrits);

moulins : 47 (40.347 inscrits);
autres coopératives : 60 (7.128 inscrits).

d) *Coopératives de production et de travail* :
coopératives de bâtiment et de terrassement : 1.076 (92.006 inscrits);
coopératives industrielles et artisanales : 306 (13.131 inscrits);
coopératives mixtes : 205 (10.675 inscrits);
coopératives de transport et de portage : 200 (10.276 inscrits);
coopératives de pêche : 59 (8.396 inscrits);
coopératives de construction (« castors ») : 329 (67.482 inscrits);
coopératives de crédit : 2 (3.424 inscrits).

e) Coopératives diverses :

coopératives immobilières : 37 (6.364 inscrits);
coopératives récréatives (cercles) : 488 (115.881 inscrits);
coopératives autres : 215 (54.528 inscrits).

En tout, le P.C.I. reçoit le bénéfice de 8.698 coopératives, totalisant 2.354.171 inscrits; toutefois, ce chiffre n'est pas exact en ce sens qu'une même personne peut faire partie de plusieurs coopératives. Quant aux mutuelles, au nombre de 935 — totalisant 273.779 membres — elles se répartissent comme suit :

société de secours mutuel : 490 (79.104 membres);
mutuelles médicales : 290 (173.026 membres);
mutuelles agricoles : 117 (16.392 membres);
autres mutuelles : 38 (5.257 membres).

Cet énorme appareil explique la stabilité de la masse électorale communiste dans le Nord : en effet, le militant se trouve enserré dans un réseau non seulement politique mais économique dont il a quotidiennement besoin : quitter le Parti, c'est perdre beaucoup et immédiatement sans compensation — alors, quoi de plus naturel, on hésite.

parti socialiste, est créée une Alliance socialiste articulée sur des cercles socialistes autonomes; son programme sera triple :

— refus de la conception de l'Etat-guide et de parti-guide et élaboration de solutions socialistes aux problèmes de la société italienne;

— affirmation nouvelle du socialisme et de la liberté comme termes inséparables et validité de la démocratie comme fin en soi, comme méthode et comme coutume;

— engagement solennel de contribuer à la réalisation de l'unité socialiste, en grande partie inspirée des idéaux du socialisme et de la démocratie, ainsi que de l'unité syndicale dans les formes d'organisation jugées les plus opportunes par les travailleurs eux-mêmes.

Le manifeste se termine sur une série de dispositions pratiques : l'Alliance socialiste est ouverte à tous les anciens communistes et à tous les démocrates quelle que soit leur appartenance à d'autres partis ou groupements; l'Alliance socialiste interviendra aux élections municipales

mais non aux élections législatives (tout au moins, elle ne présentera pas de listes propres).

Après avoir approuvé par acclamation ce manifeste, le Congrès élit le Comité national de l'Alliance socialiste, composé de quarante-cinq membres, chargé de préparer le premier congrès national de l'Alliance. De ce Comité, font partie notamment : les sénateurs Reale et Smith, le député Semeraro, les députés régionaux sardes Bussalay et Agus et les journalistes Mario Schettini, Antonio Ghirelli, Emmanuele Rocco, Michele Pellicani et Giuseppe Averardi.

Le Congrès s'est clos sur un appel du sénateur Smith aux militants communistes pour qu'ils « méditent sans hâte les problèmes ayant amenés les « ex » à abandonner leur ancien Parti ».

Somme toute, voici une nouvelle organisation politique dont l'intérêt primordial est qu'elle se veut comme un relais, comme un centre de transit pour tous ceux qui, abandonnant le communisme, se sont jusqu'ici trouvés seuls, isolés et désorientés.

Démagogie antisémite en Roumanie

La série d'épurations commencée par le gouvernement de Bucarest au début de l'été était dirigée à l'origine contre les fonctionnaires administratifs et économiques, coupables de manque de vigilance ou de négligence dans leur travail et contre les magistrats trop indulgents envers les inculpés et les avocats qui prenaient la défense de leurs clients avec un zèle jugé excessif. Elle s'étend actuellement à d'autres secteurs. Les médecins et les écrivains semblent particulièrement visés.

Au sujet des premiers, la *Scanteia* (26 octobre) écrit : « L'Etat est à présent capable d'assumer la charge matérielle et de procéder à l'organisation nécessaire pour l'amélioration de la santé de la population. Si en 1938, il n'y avait dans notre pays que 8.000 médecins [les statistiques de l'époque donnent les chiffres de 15.000, note d'Est & Ouest], leur nombre dépasse aujourd'hui 22.000, ce qui donne un médecin pour 800 habitants. En outre, les cadres sanitaires moyens de 150.000 personnes dont notre Etat démocratique et populaire dispose, lui permette de déployer une activité planifiée et intense pour l'amélioration constante de la santé de la population.

« Dans ces conditions, peut-on soutenir que les cabinets privés rempliraient encore une fonction nécessaire et utile à la société? Il est évident que ce n'est pas le cas. A Bucarest par exemple, un médecin offre actuellement son assistance à 220 habitants. Malgré ce fait, il existe encore dans la capitale 1.450 cabinets privés.

« Les honoraires payés par les patients pour les consultations effectuées dans les cabinets privés constituent une dépense qui grève inutilement le niveau de vie des ouvriers. Prendre de l'argent aux malades alors que l'assistance médicale est accordée avec plein succès par les établissements de l'Etat, signifie tourner le dos à la mission sociale élevée du médecin.

« Les cabinets privés constituent, en réalité, une prime accordée aux tendances mercantilistes. Ils représentent un résidu du monde capitaliste qui ne cadre pas avec la vie d'une société engagée dans la construction du socialisme. »

Ce plaidoyer en faveur de la nationalisation de la médecine a été suivi de mesures plus concrètes. Sur les portes des cabinets privés, les activistes du Parti ont collé des tracts avec l'inscription suivante : « Saboteur de la santé publique. » La méthode en question a bien entendu privé les médecins de leur clientèle, puisque les malades n'osaient plus entrer chez des individus qualifiés de saboteurs par les agents du gouvernement. De tels procédés donneront sans doute à la *Scanteia* l'occasion de constater « la désaffection des masses pour la médecine libre ». Une fois de plus, le « peuple » aura répondu avec « enthousiasme » à l'appel du Parti.

Il faut néanmoins remarquer que la campagne contre les cabinets privés est dirigée plus particulièrement contre une catégorie de médecins qui se distinguent de leurs confrères par le fait qu'ils sont juifs. L'appel lancé au corps médical pour l'inviter à renoncer à l'exercice privé de la médecine est d'ailleurs signé par des professeurs universitaires qui sont tous d'origine roumaine (*Scanteia*, 26 octobre).

La rivalité entre ces deux catégories de praticiens est traditionnelle en Roumanie. Elle s'est manifestée déjà sous l'ancien régime, où les Facultés de Médecine constituaient des bastions de la garde de fer, mouvement qui réclamait le

« numerus clausus » pour les étudiants juifs. Parmi les signataires de l'appel adressé au corps médical, figurent plusieurs ex-membres ou ex-sympathisants de cette organisation de droite, comme les professeurs Moga et Daniello de l'Université de Cluj (Transylvanie) et les professeurs Muresan et Sabaus de l'Université de Timisoara (Banat roumain).

Avant la guerre, un juif n'était appelé qu'exceptionnellement à une chaire de la Faculté de Médecine. Les juifs représentaient néanmoins 40 % du corps médical et possédaient un nombre appréciable de cliniques privées. Le régime de dictature instauré en Roumanie en 1940 interdit aux chrétiens de s'adresser à des praticiens israélites et obligea ses derniers à réserver leurs soins à leurs coréligionnaires.

Après la chute du régime Antonesco, en août 1944, et l'occupation de la Roumanie par l'armée rouge, les facultés de médecine ne furent pas épurées, puisque les hôpitaux, remplis de soldats soviétiques blessés, devaient continuer à fonctionner. La grande majorité des professeurs universitaires parvinrent ainsi à conserver leurs postes.

La nationalisation des cliniques privées en 1948 aurait dû affaiblir la position des médecins israélites, si ces derniers n'avaient pas bénéficié d'un avantage considérable sur leurs confrères roumains : ils possédaient des médicaments, articles qui, après l'interruption du commerce entre la Roumanie et l'Occident, avaient disparus des pharmacies du pays. Les médicaments en question leur étaient fournis au début par le *Joint* et par d'autres organisations internationales et par la suite ils leur furent expédiés par des émigrés israélites. Grâce à cet avantage, leur clientèle devint de plus en plus nombreuse. Pour se rendre compte de la situation où se trouvait la Roumanie, mentionnons qu'un cachet d'aspirine coûtait à Bucarest, en 1950, l'équivalent de 100 francs français.

Afin de cacher la situation désastreuse des hôpitaux et des services de santé publics de l'Etat et aussi pour mettre un terme à la spéculation sur les médicaments, le gouvernement de Bucarest interdit en 1953 l'entrée dans le pays des colis contenant des produits pharmaceutiques. Cette mesure fut considérée comme dirigée, en premier lieu, contre les médecins israélites. Ceux-ci conservèrent néanmoins leur clientèle. Actuellement, les communistes s'efforcent de leur interdire pratiquement l'exercice de leur profession.

**

L'épuration des écrivains est orientée dans la même direction.

Leur hebdomadaire, le *Contemporanul*, a publié au cours des dernières semaines une série d'articles destinés à déterminer la fonction de la littérature dans la république populaire roumaine. En substance, ces articles sont dirigés contre les « déracinés », expression choisie probablement pour remplacer l'« anticosmopolitisme » devenu synonyme d'antisémitisme. L'écrivain socialiste est invité à puiser ses inspirations dans le peuple et à étudier tout spécialement le folklore. Il doit rechercher ce qui est « actuel » et « typiquement roumain » et à l'harmoniser avec les valeurs universelles du marxisme-léninisme. A ce sujet aussi, « la ligne » n'est pas nouvelle. Elle a déjà commencé à se manifester en 1956, lorsque les écrivains encore vivants de l'ancien régime furent « réintégrés », tandis

BIBLIOGRAPHIE

HENRY PELLING. — *The British Communist Party. A Historical Profile*. Londres. A. and C. Black Ltd., 1958, 191 pages. 18 shillings.

DANS le mouvement communiste international, le Parti communiste de Grande-Bretagne possède deux caractéristiques qui le séparent de presque tous les autres partis communistes en Europe occidentale. Il ne doit pas son existence à une scission dans le mouvement socialiste britannique et il ne réussit jamais à devenir un parti de masse malgré les « efforts herculéens » de ses militants et l'aide morale et matérielle du Kremlin.

L'histoire de ces efforts sous la tutelle plus ou moins étroite de Moscou est l'objet d'une étude bien documentée qui vient de paraître. Son auteur, Dr. Pelling, qui a milité dans le Parti travailliste, est surtout connu dans le monde anglo-saxon par ses livres sur le mouvement ouvrier britannique dont il enseigne l'histoire à l'Université d'Oxford.

Les causes de la faillite communiste sont d'ordres multiples. D'abord, le Parti communiste ne put jamais convaincre les électeurs qu'il n'était pas une succursale de Moscou. Son organisation, ses slogans et ses volte-face le trahissaient à chaque pas. Il connut son apogée en 1945 quand il obtint à peine cent deux mille voix dans un pays où il y a plus de sept millions de syndiqués.

Une autre raison de sa faiblesse est le refus constant, par les chefs travaillistes, de l'alliance avec lui. Même pendant la période du Front populaire, le Parti travailliste n'hésita pas d'exclure un Cripps et un Bevan parce qu'ils demandaient, *inter alia*, la formation d'un Front populaire avec les communistes. Sur le plan syndical, les communistes rencontrèrent des difficultés semblables. Une « circulaire noire » envoyée par la centrale des trade unions en 1934 conseillait d'exclure les communistes de toutes fonctions dans les syndicats. Ce ne fut qu'après Stalingrad que la « circulaire noire » fut révoquée, à la grande joie des communistes.

qu'un nombre appréciable de morts était réhabilité. Mais le « nationalisme dans l'art » (titre d'un ouvrage de A.C. Cuza, patriarche de l'antisémitisme roumain), slogan traditionnel de la droite roumaine, ne s'est imposé définitivement qu'à la suite du limogeage de Joseph Kischinevski, survenu après l'expulsion du groupe Molotov-Malenkov du C.C. soviétique. Kischinevski était le dernier représentant de la tendance Ana Pauker, qui voulait guérir les Roumains de leur « provincialisme xénophobe » et les détacher d'un passé « construit plutôt sur la légende que sur la vérité historique ». La rééducation en question avait été confiée à des écrivains et à des historiens israéliens. Aujourd'hui, leurs signatures ont disparu des publications roumaines et leurs ouvrages ont été retirés de la vente.

L'affaire Pasternak a, bien entendu, donné de nouveaux arguments à la campagne contre les « déracinés ». Celui-ci serait-il « dans la tradition des grands prosateurs russes, comme le jurv de Stockholm le prétend » ? demande dans la *Scanteia* (2 novembre) l'écrivain Mihai Beniuc, ancien sympathisant de la garde de fer, devenu

De plus, les travaillistes ne se sont pas contentés d'un anticommunisme verbal et de mesures administratives. L'amélioration sensible du niveau de vie après 1945, les grandes réformes sociales commencées par les travaillistes dans un cadre démocratique et continuées par le Parti conservateur ont apporté des satisfactions aux ouvriers et montré de façon décisive que les thèses marxistes sur l'évolution du capitalisme, la paupérisation du prolétariat, etc., étaient fausses.

L'isolement du Parti communiste ne l'empêcha pas, pourtant, d'accomplir des progrès entre 1935 et 1945 dans deux secteurs importants : les cercles intellectuels gauchistes et le monde syndical. Pour les mêmes raisons qu'ailleurs, il trouva un certain nombre de recrues parmi les universitaires, notamment à Cambridge, Oxford et Londres. La révolution de Budapest tarit cette source à tel point que plusieurs clubs communistes universitaires ont dû se dissoudre. Parmi les démissionnaires, il y avait aussi plusieurs chefs syndicaux qui, grâce à l'appui de l'appareil communiste et à l'apathie régnante au cours des élections syndicales, avaient conquis des positions-clefs dans les trade unions après 1941.

Aujourd'hui, le Parti communiste britannique est réduit à 25.000 membres environ. Ses effectifs n'exercent aucune influence sérieuse sauf dans quelques syndicats. Le mépris et surtout l'indifférence accueillent les activités des chefs communistes. C'est la rançon de leur fidélité aveugle à l'U.R.S.S. Moscou leur a fourni, depuis la fondation du Parti, des émissaires, de l'argent, des instructions, des alliés et des ennemis, la direction parfois, et surtout des illusions. Et quand la réalité sanglante fit tomber les illusions, en 1956, il n'est pas resté grand-chose du Parti communiste britannique. Sauf l'appareil qui s'est prêté et se prête à tout, comme le montre Dr. Pelling dans son livre qui intéressera tous ceux qui cherchent à comprendre le fonctionnement d'un parti communiste.

IVAN AVAKOUMOVITCH.

un des principaux représentants du néo-nationalisme dans l'art. « *Gogol, Tourgueniev, Tolstoï et Dostoïevsky*, écrit-il, *étaient des Russes. Comment le jury de Stockholm a-t-il pu prendre l'auteur du Docteur Jivago pour un Russe?* » Pasternak est, en effet, d'origine israéliite et l'article de la *Scanteia* affirme qu'il haïrait « le peuple qui l'a nourri quarante ans ».

Dans un pays avec une longue tradition d'antisémitisme, de telles « allusions » n'échappent pas aux lecteurs. Et il est évident que les communistes cherchent à exploiter à leur avantage un sentiment si souvent utilisé par le passé par les partis politiques pour grossir le nombre de leurs adhérents. Il est néanmoins improbable que les actuels dirigeants de Bucarest parviennent aux résultats escomptés. La particularité de l'antisémitisme roumain est qu'il disparaît dès que les autorités prennent des mesures contre les juifs. Ce phénomène s'est déjà produit entre 1940 et 1944. Si les communistes n'ont pas réussi à créer de nouveaux « réflexes conditionnés » à la population roumaine, il est improbable qu'ils parviennent à gagner sa sympathie en persécutant les Israélites.

Après les élections hongroises

DES élections générales ont eu lieu en Hongrie à cinq reprises depuis la fin de la guerre : le 4 novembre 1945, le 31 août 1947, le 15 mai 1949, le 17 mai 1953 et le 16 novembre 1958.

Les premières, celles de 1945, se déroulèrent, si l'on en croit les observateurs étrangers qui eurent la possibilité d'y assister, en toute liberté, de façon très démocratique. C'est pourquoi le Parti des petits agrariens, très populaire dans le pays, obtint la majorité absolue avec 56,9 % des voix et 2.687.901 suffrages. Le Parti socialiste, de son côté, recueillit 17,4 % de voix et le Parti communiste, 16,9 %.

La peur est depuis toujours la pire conseillère en politique. Après son succès, le Parti des petits agrariens signa son décret de mort, lorsqu'il, sur la pression du commandant des troupes d'occupation soviétiques, le maréchal Vorochilov, il accorda le portefeuille de l'Intérieur au Parti communiste, et donna, à la demande personnelle de Mathias Rakosi, le poste de chef de la police au fameux Gabor Péter qui allait bientôt devenir le bourreau le plus haï de toute la Hongrie. Par ces deux concessions, la majorité élue par le peuple abandonna le pouvoir effectif à une minorité qui n'avait d'autre objectif que de faire régner la terreur dans le pays.

Les élections de 1947 furent placées sous le signe des « bulletins bleus ». Au cours des deux années qui s'étaient écoulées depuis les précédentes élections, l'A.V.O. (la police politique) était devenue l'un des facteurs les plus importants de l'Etat, disposant d'un pouvoir quasi illimité. Le jour des élections, cet organisme fit circuler des cars et des camions d'Etat remplis d'ouvriers activistes et de militants communistes dévoués au Parti.

Ces hommes étaient en possession de bulletins bleus spéciaux qui les autorisaient à voter dans n'importe quel centre électoral et autant de fois qu'ils le désiraient. Ces « favorisés » pouvaient donc, dix fois, quinze fois, déposer dans une urne un bulletin en faveur des listes communistes.

Le Parti des petits agrariens fut le grand perdant de ces élections, mais bien qu'elles n'aient été qu'une parodie de consultation, l'ensemble des partis non-communistes remporta encore 2.400.000 suffrages contre 1.113.000 au Parti communiste. Ce résultat prouva aux dirigeants communistes que le pays, aussi longtemps qu'il disposerait de la plus petite possibilité d'exprimer son opinion, resterait toujours farouchement anti-communiste. Mathias Rakosi, après ces élections, se mit donc immédiatement à appliquer sa fameuse tactique du « salami », et il liquida systématiquement et astucieusement, avec une ténacité féroce, les derniers vestiges des partis démocratiques. Les chefs du Parti des petits agrariens et du Parti socialiste qui ne purent pas se réfugier en Occident furent emprisonnés.

Les résultats de cette « évolution » apparut aux élections suivantes, le 15 mai 1949, lorsqu'il n'y eut plus qu'une seule liste de Front populaire : 81 % des candidats étaient membres du Parti communiste, 19 % étaient des membres des partis démocratiques qui avaient fait leur « mea culpa » et accepté d'être mis totalement au pas par les communistes. Tels l'ancien président du Conseil Lajos Dinnyés, l'ancien éditorialiste catholique, Jenő Katona, le spécialiste de l'art populaire, Gvula Ortutav; tous furent élus sous l'étiquette factice de « Petits Agrariens » et, comme prix

de leur trahison, ils reçurent des postes dans la hiérarchie étatique.

Aux élections du 17 mai 1953, Rakosi avait déjà jeté le masque; il n'essaya même plus de camoufler la politique de dictature communiste en vigueur dans le pays : 98,2 % des électeurs se rendirent aux urnes pour offrir leurs voix à la liste unique du Front populaire.

Ces élections eurent pour particularité que les jeunes gens âgés de dix-huit ans y participèrent pour la première fois et que le régime souligna l'appartenance sociale des candidats : 42 % d'origine ouvrière, 31 % d'origine paysanne, 21 % de l'intelligentsia communiste, 6 % des membres de la police et des forces armées. La candidature de tous les dignitaires de l'armée, les généraux Nogrady, Janza, Istaan Bata, Bela Stekely, Ferenc Madarasz, etc., suscita un vif intérêt, et le nom du nouveau chef de police, Kopacsi, fut mis en avant pour la première fois.

En septembre 1956, le Ministère de la Justice de Budapest fit savoir qu'un travail très important était en cours pour préparer les élections du mois de mai 1957.

D'après les déclarations officielles, ces élections auraient lieu dans des circonscriptions complètement regroupées et — précision remarquable — découpées sur le modèle des années 1920 à 1930.

On projetait aussi une « résurrection » des partis qui avaient pris part aux élections de 1945; un prétendu « Parti petit agrarien » reçut un local pour y préparer sa « réorganisation »... Malgré tout ce bruit fait autour d'un retour au « libéralisme » politique, l'ancien secrétaire général du Parti des petits agrariens, Bela Kovacs, qui venait de passer huit ans en déportation en U.R.S.S., refusa tout accord proposé par le gouvernement Rakosi.

La révolution d'octobre 1956 rendit toute élection impossible. Même après l'écrasement de l'insurrection, le régime de Kadar, bien qu'il eût lancé plusieurs fois l'idée d'élections comme argument de propagande à l'usage de l'étranger, n'osa pas en dépit de la terreur qui sévissait dans le pays et rendait impossible toute expression de la volonté populaire, convoquer le peuple aux urnes.

Il a fallu laisser s'écouler deux ans, après la Révolution, pour que des élections soient possibles. Elles ont eu lieu le 16 novembre. Ces élections étaient appelées à témoigner de la consolidation du régime de Kadar. D'après les déclarations du président du Conseil, Ferenc Münnich, elles ont été les « plus libres qui eurent jamais lieu en Hongrie ». Il est permis d'en douter, quand on sait que 99,6 % des suffrages sont allés à la liste unique et gouvernementale!

Cependant ces élections prouvent, sans la plus infime possibilité de doute, en premier lieu une attitude d'indifférence totale du peuple hongrois vis-à-vis du régime; il le haït, mais sait que, pour le moment, il doit l'accepter.

Elles prouvent aussi que le régime a tiré les leçons de la Révolution, la mise en scène des récentes élections n'avait qu'un seul but, effacer les vestiges d'octobre 1956 aussi bien sur le plan matériel (il fallait reconstruire tout ce qui fut détruit il y a deux ans) que sur le plan psychologique — il fallait prouver que le gouvernement Kadar — qui s'était désolidarisé du régime stalinien de Rakosi avait assuré son emprise sur la Hongrie.

Avant les élections certaines rumeurs ont circulé à Budapest : il était question d'un retour du « groupe stalinien ». Mais ces rumeurs ont été démenties par les faits : deux personnalités éminentes seulement du groupe rakosiste (qui compte environ trente membres) ont été réélues : M. Apro, membre du gouvernement qui seul, après la chute du régime Rakosi, réussit à passer dans le camp de Kadar et Joseph Revai qui, depuis les premiers jours du régime communiste en Hongrie, est parvenu à conserver sa position d'« idéologue » en titre du régime. Kadar a fait tout son possible, pour souligner, à l'occasion des élections, l'étiquette anti-stalinienne de son régime : le tiers des députés n'a pas été représenté et les autres ont été placés sur les listes d'autres circonscriptions et dans un ordre différent. Le simulacre par lequel Kadar voulait avoir l'air de présenter la candidature de partis divers n'a pas pu se réaliser et Kadar a dû revenir au système de la liste unique du « Front Populaire Patriotique » (Hazafias Népfront). Après cet échec, Kadar voulut au moins feindre de présenter la candidature de quelques leaders des anciens partis démocratiques.

Cette tentative a été, elle aussi, vouée à l'échec, en raison de la prétendue candidature de l'ancien secrétaire général du Parti des petits agrariens, héroïque figure de la résistance anti-nazie et anti-communiste, Bela Kovacs. Son nom était inscrit sur la liste du Comitát Baranya, mais de quel Bela Kovacs s'agissait-il ? Personne n'a pu le savoir avec certitude, étant donné que deux autres hommes politiques, un ancien ministre de la Justice et un ancien député, portent ce nom. Depuis que le « vrai » Bela Kovacs est revenu de déportation en U.R.S.S., son nom a été lancé comme ballon d'essai par le régime, qui a fait savoir que des pourparlers avaient lieu avec l'ancien chef de file des petits agrariens. Chaque fois Bela Kovacs a démenti ces bruits, la dernière fois en déclarant que, en raison de son état de santé, il avait abandonné toute activité publique. Durant la récente campagne électorale, un porte-parole du gouvernement a essayé de laisser planer un doute, lorsque, questionné, il a affirmé qu'il s'agissait bien du « Bela Kovacs » agrarien et ancien ministre; au contraire, le porte-parole de la Commission électorale a avoué

que le candidat en question n'était que l'homonyme de l'ex-secrétaire général du Parti des petits agrariens.

Cependant, certains socialistes ont été « réhabilités » : par exemple Arpad Szakasits, ancien président de la République populaire, Kishazy et Somogyi, ainsi que Gyula Ortutay, un des rares petits agrariens qui soit devenu le serviteur à toute épreuve des communistes.

Les écrivains ont été les grands sacrifiés des récentes élections, ce qui prouve l'importance que donne le régime à leur participation et à leur rôle dans l'insurrection de 1956. Deux écrivains qui depuis le début de l'ère communiste, avaient su conserver les premières places sur les listes de candidats, Peter Veres (inscrit en numéro 4 dans le Comitát de Békés lors des précédentes élections) et Pal Szabo (qui était au second rang dans le Comitát de Szabolcs) ont été inscrits cette fois en 46° et 40° position sur la liste de Budapest; cette dégradation est le prix de leur attitude à l'époque de la Révolution.

Kadar a fait des concessions spectaculaires en ne présentant aux élections aucun membre connu de la Police politique et en limitant le nombre des militaires éminents à trois : le ministre de la Défense, Imre Revesz, son premier adjoint et le chef d'état-major. Et, bien entendu, Kadar a axé la campagne électorale sur les résultats économiques obtenus par son régime, qu'il veut faire passer pour un régime anti-Rakosi. Ces résultats, il a prétendu qu'il les devait à l'appui constant de son ami Khrouchtchev, toujours bienveillant pour la Hongrie.

Le Front Populaire Patriotique claironne donc son succès : il a obtenu 99,6 % des voix dans cette élection « la plus libre de tous les temps ». D'après toutes les informations sérieuses parvenues de Hongrie, ce résultat semble dû avant tout à la passivité actuelle du peuple hongrois, qui ressent encore amèrement la solitude dans laquelle le monde libre l'a laissé lors de sa lutte pour la liberté.

Puisque cette lutte a été vaine, quelles raisons pourrait bien avoir le peuple hongrois de ne pas voter en masse (99,6 % et même 99,9 % dans les Comitats de Vas, Baranya, Somogy, Borsod, Nograd) pour un régime quelconque, fût-il celui de Kadar ?

Troupes soviétiques en Hongrie

APRÈS la fin de la guerre, les troupes soviétiques demeurèrent en Hongrie jusqu'à la signature de la paix en vertu de l'armistice hungaro-soviétique, signé à Moscou le 20 janvier 1945.

Dans le traité de paix signé entre les Alliés et la Hongrie, qui prit effet le 15 septembre 1947, l'article 22 fixait une limite au stationnement de troupes soviétiques dans le pays.

« Après l'entrée en vigueur du présent traité, toutes les forces alliées doivent, dans un délai de 90 jours, se retirer de Hongrie, exception faite du droit de l'Union soviétique de maintenir sur le territoire hongrois autant de forces armées qu'il est nécessaire pour maintenir les lignes de communication de l'armée soviétique avec la zone d'occupation soviétique en Autriche. »

Or, les forces soviétiques évacuèrent l'Autriche après la signature de l'accord des Quatre Puissances, le 15 mai 1955.

✱

La veille de la signature de cet accord, avait été conclu le Traité de Varsovie (14 mai 1955) qui, tout en organisant la coopération militaire entre les pays signataires, ne prévoyait pas le stationnement permanent des troupes de l'un chez l'autre.

Art. 4 : « Dans l'éventualité d'une attaque en Eu-

rope d'une ou plusieurs des Parties du Traité... chacune des autres Parties doit immédiatement, soit seule, soit en accord avec les autres Parties, venir en aide à l'Etat ou aux Etats attaqués avec tous les moyens estimés nécessaires, y compris les forces armées...

Art. 5 : « Les Parties contractantes sont convenues d'établir un commandement commun des forces armées qui, par accord entre les Parties, doivent être attribuées à ce commandement qui doit fonctionner sur la base de principes établis en commun. Elles doivent pareillement adopter d'autres mesures convenues nécessaires pour renforcer leur capacité de défense, en vue de protéger le travail pacifique de leurs peuples, garantir l'inviolabilité de leurs frontières et de leurs territoires, et de préparer la défense contre une agression possible. »

Ce texte suffisait si peu à justifier la présence des troupes soviétiques en Hongrie avant le 4 novembre et l'appel du « gouvernement » que l'on jugea utile de le compléter par un autre.

✱

Lors du premier voyage officiel fait en U.R.S.S. par les dirigeants hongrois (20-29 mars 1957), on

(Suite au verso, bas de page.)

Premier coup d'œil sur le plan septennal soviétique

La presse soviétique du 14 novembre dernier a publié les objectifs du plan septennal couvrant la période 1959-1965. Ce texte est présenté par un discours de Khrouchtchev publié le 15 novembre, et le discours anniversaire de Mikoïan (presse du 7 novembre) ainsi qu'un article explicatif de l'économiste Malychév (*Pravda*, 10 novembre) fournissent des indications complémentaires.

Un tel document ne s'analyse pas en huit jours. Aussi nous bornerons-nous pour aujourd'hui à n'en extraire que les données les plus saillantes qui, confrontées avec celles des plans précédents, permettront de dégager l'essentiel : ambitions, possibilités, impostures.

Il faut rappeler tout d'abord, une fois de plus, que ce plan septennal fait suite au sixième et dernier plan quinquennal, mis en œuvre en janvier 1956 et abandonné avant l'achèvement de sa deuxième année pour s'être avéré irréalisable. Les objectifs prodigieux fixés pour 1965 sont destinés à faire oublier la faillite du dernier P.Q. — et fort peu nombreux seront ceux qui, à la fin de 1960, jugeront utile de comparer les résultats d'alors aux promesses faites en 1956.

Si, d'une part, le plan septennal fait suite au

dernier plan quinquennal avorté, il s'insère, d'autre part, dans des perspectives plus vastes, formulées par Khrouchtchev en novembre 1957 pour une période de quinze ans. Il est donc nécessaire de comparer les objectifs pour 1965 avec ceux que Khrouchtchev, voici un an déjà, avait fixés pour 1972, terme du plan septennal suivant (1).

Il importe enfin de déterminer le point de départ. L'année 1959 étant la première année du plan septennal, c'est par rapport à 1958 que se mesureront les succès ou les échecs du nouveau plan. Mais les chiffres atteints en 1958 ne peuvent pour l'instant n'être que provisoires et approximatifs. Dans les tableaux qui suivent, nous utilisons, soit les données fournies par Khrouchtchev, soit — à défaut — des chiffres calculés par nous-même sur la base du bilan officiel des neuf premiers mois de 1958 (il suffit de majorer ces chiffres d'un tiers pour obtenir le résultat provisoire de l'année entière).

Toujours la priorité de l'industrie lourde

Nous confrontons ci-dessous les principales données des deux P.Q. précédents et du P.S. annoncé :

Accroissement prévu

	V° P.Q. (a)		VI° P.Q. (b)	I ^r P.S. (c)
	Prévu	Réalisé	Prévu	Prévu
Production industrielle globale.....	70 %	85 %	65 %	80 %
Industrie lourde	77 %	91 %	70 %	85 à 88 %
Industrie de transformation.....	65 %	76 %	60 %	62 à 65 %
Investissements	100 % (d)	91 % (d)	67 % (d)	80 % (e)
Nombre de salariés.....	15 %	22 %	15 %	21 % (f)
Diminution du prix de revient industriel.....	25 %	23 %	17 %	11,5 %

(a) 1951-1955. — (b) 1956-1960 (abandonné en septembre 1957). — (c) 1959-1965. — (d) Par rapport à la période quinquennale précédente. — (e) Par rapport à la période septennale 1952-1958. — (f) Par rapport à l'effectif de fin 1958.

(1) Voir notre étude dans *Est & Ouest*, n° 196.

(SUITE DE LA PAGE 13)

traité du problème des troupes soviétiques en Hongrie.

La déclaration commune des deux gouvernements comportait les deux passages suivants.

Dans le premier, les Hongrois étaient censés avoir seuls la parole :

« Le gouvernement révolutionnaire ouvrier-paysan de Hongrie estime nécessaire de déclarer qu'en octobre et en novembre 1956, alors que le danger de la restauration de l'ordre fasciste était le plus grave et qu'il menaçait d'entraîner de lourdes conséquences pour le sort du peuple hongrois, de l'Etat hongrois, ainsi que pour la cause de la paix et de la sécurité européennes, c'est seulement l'aide fraternelle de l'Union soviétique qui a permis au peuple hongrois d'éviter la catastrophe, de défendre contre ses oppresseurs, la liberté et son indépendance.

« La participation des unités de l'armée soviétique dans l'écrasement de l'insurrection armée fasciste figure parmi les plus belles manifestations de la solidarité prolétarienne internationale. »

Le second passage abordait le problème de fond :

« Les deux gouvernements considèrent que dans la situation internationale donnée, alors qu'existe le bloc agressif de l'O.T.A.N., que l'Allemagne occidentale est réarmée et que des forces assoiffées de revanche y sont mobilisées, alors que les Etats-Unis et les

autres pays de l'O.T.A.N. maintiennent d'importantes armées et de nombreuses bases militaires à proximité des frontières des pays socialistes et déploient une activité de sape dirigée contre ces pays..., il est indispensable que, aux termes du Traité de Varsovie, des troupes soviétiques séjournent provisoirement en Hongrie. »

Deux mois plus tard, le 23 mai, arrivaient à Budapest, Gromyko et le maréchal Joukov, pour définir « la situation juridique des troupes soviétiques stationnées provisoirement sur le territoire de la République Populaire Hongroise. »

L'accord fut signé le 27 mai. L'article premier précisait :

« Le séjour des troupes soviétiques en territoire hongrois ne porte nullement atteinte à la souveraineté de l'Etat hongrois. Les troupes soviétiques n'interviennent pas dans les affaires intérieures de la Hongrie. »

Le 14 février 1958, on annonçait que l'U.R.S.S., qui procédait à la réduction de ses effectifs militaires, retirerait de Hongrie 17.000 soldats. L'évacuation de ces 17.000 hommes se fit par groupes, avec d'assez longs délais entre chaque départ. Le premier groupe partit le 15 mars.

A l'heure actuelle, les troupes d'occupation soviétiques en Hongrie doivent être fortes d'environ 60.000 hommes.

Remarquons tout d'abord que l'accroissement prévu pour les sept ans qui viennent, tant pour la production industrielle globale que pour ses deux sections principales, est inférieur à ce qui fut réalisé de 1951 à 1955. Ce fait n'est point surprenant puisque les pourcentages d'accroissement diminuent fatalement avec l'augmentation des chiffres de base. Ce qui est plus intéressant, c'est la constatation que le pourcentage prévu pour l'industrie lourde atteint presque la réalisation du V^e P.Q., tandis que celui affecté à l'industrie de transformation est en baisse marquée; celui-ci atteint à peine les prévisions du V^e P.Q., tandis que celui-là les dépasse sensiblement. La population laborieuse de l'U.R.S.S. aura donc devant elle, une fois de plus, sept années maigres — c'est bien le cas de le dire — et d'autres chiffres (dont nous parlerons tout à l'heure) confirment cette impression, en dépit de

toutes les rodomontades de Khrouchtchev sur l'amélioration du niveau de vie.

Les prévisions relatives à l'accroissement des investissements (80 %) ne laisseront pas beaucoup de marge à la consommation. Nous ne voyons d'ailleurs pas bien où l'on compte trouver ces fonds supplémentaires. On semble se promettre beaucoup de la réorganisation industrielle, mais pas trop puisque la baisse du prix de revient escomptée pour sept ans n'est que de 11,5 %, alors que le dernier P.Q. avait prévu 17 % en cinq ans, et l'avant-dernier même 25 % ! Va-t-on, une fois de plus, Gomulka étant définitivement maté s'en prendre aux satellites ?

Contrairement à toutes les promesses tapageuses quant au « mieux-être » des masses populaires, la priorité de l'industrie lourde se renforce par rapport aux plans quinquennaux, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Accroissement annuel

	V ^e P.Q. (a)	VI ^e P.Q. (b)	1957 (a)	P. Sept. (c)
Production industrielle globale.....	13 %	10,5 %	10 %	8,6 %
A) Moyens de production.....	14 %	plus de 11 %	11 %	9,3 %
B) Objets de consommation.....	12 %	moins de 10 %	8 %	7,3 %
Avance relative de A sur B.....	17 %	17 %	38 %	28 %

(a) Réalisation. — (b) Prévision. — (c) Chiffres indiqués par le projet officiel du 14 novembre (les pourcentages septennaux, plus vagues, indiquent une avance relative de A sur B de l'ordre de 35 à 37 % !).

Bien qu'inférieure au pourcentage de 1957, l'avance de la section A sur la section B reste sensiblement au-dessus des prévisions du dernier P.Q. et de la réalisation de l'avant-dernier. Les prévisions quant aux industries travaillant pour la consommation confirment en outre cette tendance. Nous en parlerons plus loin.

1958-1965-1972

L'année 1965, terme du plan septennal, est une année charnière, après laquelle s'ouvrira un autre plan septennal, dont Khrouchtchev a formulé les objectifs le 6 novembre 1957. Le tableau ci-dessous en résume les principales données :

	Production		
	1958 (a)	1965	1972
Fonte (b)	39	65-70	75-85
Acier (b)	55	86-91	100-120
Charbon (b)	490	596-609	650-750
Pétrole (b)	113	230-240	350-400
Electricité (c)....	230	500-520	800-900
Sucre (b)	5,2	9,3-10	9-10
Chaussures cuir (d)	355	515	600-700
Lainages (e)	300	500	550-650

(a) Chiffres provisoires. — (b) Millions de tonnes. — (c) Milliards de kWh. — (d) Millions de paires. — (e) Millions de mètres.

Voici comment les quantités dont la production doit s'accroître jusqu'à 1972 se répartissent sur les deux septennies (unités de mesure comme au tableau précédent) :

	1959-1965	1966-1972	1959-1972
Fonte	26-31	10-15	36-46
Acier	31-36	14-29	45-65
Charbon	106-119	54-141	160-260
Pétrole	117-127	120-160	237-287
Electricité ...	270-290	300-380	570-670
Sucre	4,1-4,8	0	4,1-4,8
Chaussures cuir	160	85-185	245-345
Lainages	200	50-150	250-350

Ce tableau révèle des différences qui pourraient paraître surprenantes à première vue. En ce qui concerne la fonte, l'acier, le charbon, les lainages, et surtout le sucre, c'est au cours de la première septennie que l'on entend réaliser un accroissement beaucoup plus considérable qu'entre 1965 et 1972, tandis que l'effort prévu se répartit assez également entre les deux périodes pour les chaussures, et que la progression devra s'accélérer à partir de 1965 pour le pétrole et l'électricité.

Ces inégalités s'expliquent cependant fort bien si on se rappelle que le dernier plan quinquennal déjà comptait, pour certains produits, tirer une fraction très importante des quantités additionnelles prévues, d'une meilleure utilisation du potentiel d'ores et déjà installé. Voici les pourcentages que l'on voulait tirer de l'outillage existant à partir de 1956 :

Sucre	63 %
Acier	47 %
Lainages	39 %
Charbon	35 %

Ces chiffres expliquent qu'un accroissement sensible de la production serait possible dans un très bref délai, à la condition évidemment d'une organisation rationnelle du travail et d'une répartition régulière des matières et de l'outillage. Reste à savoir si le Plan septennal aura

plus de succès que le Plan quinquennal. C'est là que la réorganisation régionaliste de l'industrie sera sérieusement mise à l'épreuve.

L'accroissement en chiffres absolus

Nous avons souvent souligné que la diminution des pourcentages d'accroissement n'est pas un indice du ralentissement du rythme d'expansion,

	Accroissement annuel			
	V° P.Q. Réal.	VI° P.Q. Prév.	1952- 1958 Réal.	Pl. Sept. Prév.
Fonte (a) ..	2,8	2,3	2,5	3,6 à 4,4
Acier (a) ...	3,6	3,1	3,4	4,4 à 5,1
Charbon (a)	26,0	35,0	30,0	15,1 à 17,0
Pétrole (a).	6,7	13,9	10,0	16,7 à 18,1
Electri- cité (b)	15,3	12,0	18,0	38,6 à 41,4
Sucre (a) ...	0,2	0,6	0,3	0,6 à 0,7
Chaussures cuir (c)	14,0	28,5	16,4	23,0
Laina- ges (d)	19,0	22,0	18,0	29,0

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. —
(c) Millions de paires. — (d) Millions de mètres.

et que seuls comptent les chiffres absolus dont la production augmente d'année en année. Le nouveau plan indique pour nombre de produits ces quantités absolues, qu'il compare à l'accroissement annuel moyen de la septennie précédente (1952-1958). Nous complétons ces chiffres par les moyennes annuelles réalisées au cours du P.Q. de 1951-1955 et par celles prévues dans le P.Q. de 1956-1960 (voir tableau colonne ci-contre).

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes. Le rythme de progression annuelle prévu pour la période 1959-1965 est largement supérieur tant aux réalisations de 1951-1955 et de 1952-1958 qu'aux prévisions du dernier P.Q., pour la fonte, l'acier, le pétrole, l'électricité et les lainages; il se ralentit sensiblement pour le charbon, ce qui s'explique par les modifications projetées dans la balance énergétique (abandon du charbon pour le pétrole et l'électricité); pour le sucre et les chaussures, il dépasse les résultats jusqu'ici enregistrés, mais il n'excède guère les prévisions du dernier P.Q. quant au sucre, et il est largement inférieur à ces prévisions en ce qui concerne les chaussures.

Les biens de consommation sont donc nettement défavorisés, comme toujours. Et les nouvelles promesses ne valent très probablement pas plus cher que les précédentes. Le tableau ci-dessous compare les objectifs pour 1965 aux résultats (provisaires) de 1958 et aux promesses faites dès 1953 — après la mort de Staline — pour 1956.

	Promesses de 1953 pour 1956	1958 Réalisé	1965 Promis	1958 en % des promesses pour 1956
Cotonnades (a)	6.630	5.800	7.700-8.000	87 %
Lainages (a)	310,4	300,0	500,0	97 %
Chaussures (b)	346,0	355,0	515,0	103 %
Sucre (c)	5.300	5.150	9.250-10.000	97 %

(a) Millions de mètres. — (b) Millions de paires. — (c) 1.000 tonnes.

Les nouvelles promesses risquent d'autant plus de n'être pas tenues que l'économie soviétique souffrira pendant les premières années de la septennie de la pénurie de main-d'œuvre due à la guerre. La priorité de l'industrie lourde demeurant la loi suprême, la nécessité de réaliser à tout prix les objectifs prioritaires privera l'industrie de transformation des forces de travail dont elle aura besoin.

Le plan prévoit un accroissement du nombre des salariés de l'ordre de 21 %. Leur effectif doit passer de 54,6 millions à l'heure actuelle à 66 millions en 1965, ce qui fait une augmentation de 11 millions et demi, soit — en moyenne — de 1,6 million par an. Or, d'après les estimations du professeur Iasny, l'accroissement annuel de la main-d'œuvre disponible est appelé à se ralentir jusqu'à 1960 par suite de la guerre. Nous confrontons ci-dessous ses estimations avec l'accroissement effectif de la main-d'œuvre salariée, laquelle ne comprend pas les kolkhoziens (en millions) (voir tableau ci-contre).

Depuis l'an dernier, la différence a pu être comblée par une ponction sur la population rurale; d'où la stagnation de l'agriculture. Cette ponction pourra-t-elle se poursuivre sans accroître les difficultés de l'agriculture?

	Estimations Iasny (a)	Accroissement effectif du nombre de salariés	Différence
1954	2,5	2,2	— 0,3
1955	2,4	1,1	— 1,3
1956	2,1	2,1	0
1957	1,8	2,1	+ 0,3
1958	0,8	2,5	+ 1,7
1959	0,3	(1,6 prév.)	(+ 1,3)
1960	0,3	(1,6 prév.)	(+ 1,3)

(a) Main-d'œuvre supplémentaire disponible dans l'ensemble.

Denrées alimentaires et agriculture

Les hommes du Kremlin connaissent évidemment ces difficultés, et c'est pour cela sans doute que les objectifs agricoles du Plan septennal sont beaucoup plus modestes que les pré-

Le développement des forces soviétiques

Tout en poursuivant la guerre froide, l'U.R.S.S. n'en prépare pas moins intensément la guerre « chaude ». Si elle a réduit ses effectifs (pour la dernière fois au début de 1958), l'U.R.S.S. a fait porter ses efforts, ces dernières années, sur la modernisation des forces armées : introduction de nouvelles armes, généralisation de la mécanisation et de la motorisation des forces terrestres au terme d'un programme de deux ans, maintenant près d'être réalisé. D'une manière générale, on estime que les deux tiers du budget de l'armée de terre sont utilisés présentement à la rénovation des matériels. En outre, à tous les échelons, pour augmenter l'efficacité des commandements et des unités, on réaménage leur organisation.

Les troupes frontalières et le Soviet Suprême

On connaissait jusqu'à présent les formations dites de sécurité, appartenant au Ministère de l'Intérieur, mais organisées en tous points sur le

modèle militaire. Il est maintenant question de formations dénommées « troupes frontalières », dont on sait encore peu de choses, si ce n'est qu'elles appartiennent également au « Comité de Sécurité de l'Etat », siégeant au Ministère de l'Intérieur. Elles sont elles aussi de structure purement militaire, et semblent avoir été réparties sur tout le pourtour de l'U.R.S.S.

Le Parti leur accorde une grande importance, les considérant comme « politiquement » très sûres. On a pu se demander si, bien qu'elles soient relativement réduites en nombre, mais toujours suffisamment fortes pour intervenir dans une garnison, elles ne devaient pas faire contre-poids aux grandes unités de l'armée d'active. Il n'est pas impossible non plus qu'elles aient été mises sur pied afin de réprimer toute éventuelle insurrection, comme celle de Hongrie. (On se rappelle que certaines hésitations avaient été signalées de la part des troupes qui avaient à combattre la population révoltée.)

Il a été question de ces « troupes frontalières »

visions relatives à l'industrie. Modestes, ou bien si peu précises, notamment en ce qui concerne l'élevage, qu'il nous faudra quelque temps pour procéder aux indispensables recoupements afin d'y voir plus clair. Bornons-nous pour l'instant à indiquer que l'on veut atteindre en 1965 une récolte céréalière de 10 à 11 milliards de pouds, soit de 164 à 180,4 millions de tonnes. Or, le plan de 1951 avait déjà prévu 182 millions de tonnes pour 1955, et celui lancé en 1956 en avait promis 180 millions pour 1960. Depuis 1951, on fait donc miroiter ces 180 millions de tonnes devant les éternelles dupes, soviétiques et étrangères; ne les ayant pas réalisées en 1955 et ayant renoncé à les réaliser en 1960, on les promet maintenant pour 1965...

C'est dire que la situation alimentaire restera précaire. Le tableau ci-dessous confronte la situation de 1958 (chiffres provisoires) avec les objectifs de 1965 et avec les promesses faites en 1953, au moment du « cours nouveau », pour 1956 :

	Production			1958 en % des promesses pour 1956
	Promis pour 1956	Réalisé en 1958	Promis pour 1965	
Viande (a)	3.000	2.830	6.130	94 %
Poisson (a)	3.600	2.850	4.626	79 %
Beurre (a)	650	627	1.006	96 %

(a) 1.000 tonnes.

Toutes les promesses en ce domaine, depuis 1928, sont restées sans suite. On ne voit pas bien pourquoi elles seraient tenues cette fois-ci.

« Rattraper et dépasser » ?

Où en sera l'U.R.S.S., en supposant que les objectifs soient réalisés, au terme de cette septennie? Reprenons le tableau que nous avons publié dans notre numéro 196 à la page 15 et

comparons les chiffres américains de 1956 à ceux que l'U.R.S.S. compte atteindre en 1965. Il n'est pas déraisonnable de supposer que l'U.R.S.S. comptera, en 1965, environ 230 millions d'habitants; c'est donc par 230 millions qu'il faut diviser la production globale pour obtenir la production par habitant.

Voici ce que cela donne (unités de mesure comme précédemment) :

	Production globale		Production par habitant	
	U.S.A. 1956	U.R.S.S. 1965	U.S.A. 1956	U.R.S.S. 1965
Fonte	69	65-70	420	300
Acier	104,5	86-91	630	400
Charbon	479	596-609	2,8	2,7
Pétrole	354	230-240	2,1	1,0
Electricité ..	684	500-520	4.095	2.260
Chaussures ..	586	515	3,5	2,2
Lainages	299	500	1,8	2,2

Voici, donc, ce que représentera en 1965 la production soviétique par habitant par rapport à la production américaine de 1956 :

Fonte	71 %
Acier	64 %
Charbon	96 %
Pétrole	48 %
Electricité	55 %
Chaussures	63 %
Lainages	122 %

Jusqu'à 1965, la production américaine aura, évidemment, progressé elle aussi. On voit qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

LUCIEN LAURAT.

à l'occasion de leur « représentation » toute nouvelle au Soviet suprême, en la personne d'un « général major » (général de brigade) et d'un « général-lieutenant » (général de division) qui ont été élus en mars 1958, alors que le ministre de l'Intérieur lui-même n'était pas porté sur les listes et que la représentation de son Ministère par des hauts fonctionnaires (comme ce fut le cas en 1954) se trouvait très réduite.

Par contre, la représentation de l'armée, c'est-à-dire les officiers portés sur les listes des candidats et de ce fait sûrs d'être élus, changeait peu. Les représentants de la marine et de l'aviation devenaient moins nombreux. L'ensemble des forces armées est actuellement représenté par : 13 maréchaux de l'Union soviétique; 2 maréchaux; 29 généraux; 3 amiraux et un officier de grade inférieur. Il s'agit généralement de titulaires des plus hauts postes du commandement supérieur et de quelques-uns des commandements régionaux. Au total, 49 officiers de très haut grade figurent parmi les 1.378 « députés » de l'Union.

Les grands commandements opérationnels

Il est bien certain que les forces soviétiques ne présentent plus le même caractère de secret absolu qu'elles avaient autrefois, depuis que certains de leurs éléments, d'ailleurs les plus modernisés, stationnent en permanence en plein centre de l'Europe. On a donc pu se livrer sur leur compte à certaines observations.

Le commandement opérationnel de prédilection de l'armée soviétique est le « front » correspondant au groupe d'armées de l'Occident. Il semble que cette appellation soit un vestige de la première guerre mondiale, durant laquelle un groupe d'armées couvrait communément l'espace d'un front terrestre. C'est donc avec des « fronts » que le commandement soviétique suprême engagerait éventuellement sa manœuvre. Et c'est le seul échelon auquel soit octroyée une certaine autonomie dans l'exécution, d'où sa qualification d'« opérationnel », c'est-à-dire qu'il se trouve dans une position intermédiaire entre l'omnipotence du haut commandement et le rôle de stricte obéissance de tous les autres échelons, auxquels n'est laissée aucune initiative.

Les forces soviétiques stationnées en Allemagne de l'Est constitueraient certainement un « front »; elles comptent, en effet, une vingtaine de divisions, plus de nombreuses formations annexes. Combien de « fronts » l'U.R.S.S. pourrait-elle mettre sur pied au début d'un conflit? Probablement huit du premier échelon, qui se trouvent virtuellement constitués dans les plus grands commandements de théâtres d'opérations, tous disposés sur le pourtour de l'U.R.S.S.. Or, ceux-ci sont alimentés par vingt et une régions militaires et les pays satellites. Des renforcements durant les premières semaines parviendraient très probablement à doubler les effectifs de ces « fronts », qui totaliseraient pour le moins trois cents divisions, active et réserve. (Le décompte des divisions soviétiques demeure assez malaisé. Les réductions ont sans doute faussé les anciens chiffres; en outre, les Soviétiques possèdent un certain nombre de divisions d'artillerie, qui augmentent le total, auquel s'ajoutent encore celles [strictement intégrées] des pays satellites, qui entrent par la force des choses dans la constitution des « fronts ».)

Voici la composition d'un pareil « front »; on y trouve trois sortes d'éléments :

1. L'artillerie; un certain nombre de divisions et de brigade :

— quatre divisions d'artillerie de rupture, c'est-à-dire lourde, en partie atomique;

— deux divisions d'artillerie de campagne, peut-être à certains éléments atomiques;

— cinq brigades d'artillerie antichars;

— deux divisions d'artillerie anti-aériennes.

Au total, la valeur de douze divisions.

2. Des unités spéciales, toutes de la valeur de régiments :

— une de reconnaissance; une de génie, deux de transmissions et une de défense « chimique », qui pourrait certainement être également d'opérations chimiques et biologiques.

Dans ces deux catégories figurent les éléments placés à la disposition immédiate du commandant du « front »; c'est avec eux, notamment l'artillerie lourde et de campagne, qu'il imprimerait son sens à la manœuvre élaborée. Ces éléments se superposent à ceux dont disposent en propre les armées; ils jouent le même rôle et sont relativement de la même importance.

3. Les forces de combat proprement dites, de trois sortes :

— trois armées inter-armes, chacune pouvant normalement compter six divisions, dont deux blindées (le nombre des divisions blindées atteint actuellement le tiers du nombre des divisions d'infanterie); le terme « inter-armes » implique que toutes les armes entrent dans la composition de ces armées à base d'infanterie;

— une armée mécanique, équivalant à trois ou quatre divisions de chars lourds, et jouant par rapport aux précédentes armées le rôle de choc, à la diligence du commandant du « front »;

— une armée aérienne; celle-ci comprend normalement trois corps d'armée spécialisés : de combat, de transport et de commandement et de liaison; chaque corps est formé de trois divisions comprenant à leur tour trois régiments à trois escadrilles; la division de combat compte plus d'une centaine d'appareils et l'armée dans son ensemble un millier, et même davantage, d'appareils des trois catégories citées; ces forces aériennes sont également engagées dans leur majorité sur le grand axe choisi pour la manœuvre d'ensemble du « front ».

Enfin, le « front » dispose d'un groupement des services administratifs et des armes. L'ensemble est considérable.

Au total : douze divisions d'artillerie; une vingtaine d'infanterie et de blindés; trois à quatre de chars lourds et neuf divisions aériennes. Au sujet des premières, une remarque s'impose; elle concerne leur réduction possible, car la guerre atomique ne permettrait pas la réunion massive de telles unités; de plus, avec l'apparition des fusées, les unités de D.C.A. ont perdu de leur importance. En tout cas, lors de la dernière réduction des effectifs en Allemagne de l'Est, ce sont surtout de telles unités qui ont subi les « démobilisations ».

Le commandement d'un « front » est en lui-même un monde. On y trouve trois sortes d'éléments différents, sans compter certains organismes spéciaux (tribunal militaire, section spéciale de sécurité, etc.) : l'état-major proprement dit; les chefs des différentes catégories de troupes et les services de l'arrière.

— L'état-major comprend les principales sections ci-après : opérations, renseignements, transmissions, personnel, topographie, chiffre; il s'agit donc des sections constituant normalement les états-majors des armées modernes.

— Les commandements des armes : artillerie, blindés, génie, transmissions, chimique; en outre, le responsable des affaires politiques et le chef des services politiques, ces deux derniers postes étant spécifiquement soviétiques. Les autres postes concernent toutes les armes d'appui, sauf l'infanterie, leurs chefs étant chargés de la mise en œuvre de chacune d'elles.

— Les services de l'arrière, assez diversifiés, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient durant la guerre, n'appellent pas de remarques particulières; notons toutefois que ces services sont l'objet d'un grand effort de modernisation et de réorganisation.

La tactique

La composition et l'emploi des forces présentent un certain nombre de caractéristiques :

— Une distinction doit être faite parmi les divisions de blindés soviétiques, qui sont ou « blindées » ou « mécanisées »; la première catégorie comprend une plus grande proportion de chars que la seconde; les divisions mécanisées sont dotées d'un plus grand nombre d'effectifs d'infanterie transportée sur véhicules tout-terrains. Cette différenciation n'existe pour ainsi dire pas dans les forces des grandes puissances occidentales, où l'on trouve en général une division blindée pour deux ou trois divisions d'infanterie, ces dernières étant fortement mécanisées. Elle implique de la part des Soviétiques, ou bien la conception particulière d'une infanterie très mobile pour la lutte dans les grands espaces, ou bien, et peut-être plus vraisemblablement, un état intermédiaire auquel leurs forces sont parvenues dans leur effort de modernisation, effort qui tend à mettre sur pied une division blindée pour deux d'infanterie; cette proportion sera d'une pour trois dans les armées, et d'une pour deux si l'on tient compte des divisions blindées (ou mécanisées) qui se trouvent dans l'armée mécanique existant dans la composition de chaque « front ». En tout cas, on assiste à une augmentation du nombre des chars dans les unités. De dix, par compagnie de chars, ils sont passés à seize, chiffre encore légèrement inférieur à la moyenne occidentale. De ce fait, la division blindée va compter quatre cent cinquante chars et la division mécanique trois cents; en outre, la division d'infanterie en possédera soixante-quinze contre cinquante précédemment. On voit qu'il s'agit d'un effort considérable. Le niveau atteint dépasse très nettement ce qu'il était pendant la guerre et même il y a encore cinq ou six ans.

— D'une manière générale, la division soviétique tend à accroître ses effectifs (actuellement de 13.000 à 14.000 hommes) en raison de l'augmentation de ses moyens de combat, alors que le contraire se produit dans les forces de l'Occident, où les effectifs qui étaient supérieurs à 15.000 hommes (et atteignaient parfois 17.000) sont ramenés à 13.000. Les grandes unités sovié-

tiques se caractérisaient jusqu'ici par des effectifs très faibles en fantassins; par contre, on augmentait de préférence le nombre des divisions.

Par le jeu de l'augmentation des effectifs, les Russes vont arriver maintenant à rejoindre le niveau vers lequel tendent les Occidentaux en réduisant le nombre des hommes. Cependant, la puissance des matériels et leurs performances demeurent encore supérieurs à l'Ouest.

A un autre point de vue, compte tenu des réductions d'effectifs qui ont porté sur l'ensemble de l'armée, et de l'augmentation des effectifs des unités, il devient très vraisemblable que les Soviétiques ont bien diminué le nombre de leurs divisions, peut-être d'un tiers comme ils l'ont annoncé; toutefois, cette diminution n'a pas atteint les « fronts » modernisés, mais les régions militaires situées à l'intérieur de l'U.R.S.S.

La littérature militaire russe, maintenant abondante et strictement inspirée, prouve que le commandement soviétique reste fidèle à la doctrine forgée durant la guerre et qui lui a valu ses plus grands succès militaires. Cette doctrine énonce les principes suivants :

— primauté absolue accordée à l'offensive (ceci concerne surtout le haut commandement);

— préférence donnée également à la manœuvre du double enveloppement par une ou deux attaques principales, ou une attaque principale et une semi-principale appuyées de nombreuses actions secondaires; l'encercllement est parachévé par une double enceinte, vers l'intérieur et vers l'extérieur;

— destruction des forces encerclées par actions de cisaillement par leur travers et bombardements intensifs des différentes poches.

Si ce concept général ne peut être réalisé en profitant de la présence d'un vide dans le dispositif de l'adversaire, il sera procédé au préalable à une attaque de rupture, où interviendront surtout l'armée mécanique du « front » et les divisions d'artillerie de rupture.

Le commandement soviétique n'a naturellement pas été indifférent à la guerre atomique. L'adaptation qu'il envisagerait porterait précisément sur les moyens de rendre ses éléments beaucoup plus rapides en les mécanisant. Néanmoins, la tactique n'a pas été modifiée fondamentalement; on n'a pas recherché de nouvelles formules. Le commandement reste attaché aux principes énoncés ci-dessus, leur exécution étant alors conditionnée par des durées de concentration réduites au minimum.

On peut cependant se demander s'il n'y a pas incompatibilité entre la tactique des grandes attaques massives et la guerre atomique, surtout si les opérations doivent se dérouler dans des espaces moins vastes que ceux de la steppe russe. A cet égard, l'attachement à des procédés sanctionnés par la dernière guerre pourrait entraîner un handicap à l'égard de l'Occident, qui préconise une tactique nouvelle par opérations beaucoup plus fractionnées.

Le commandement soviétique est, d'autre part, partisan de l'emploi de plus en plus généralisé de l'aérotransport par avions et hélicoptères: il permettra d'importants mouvements de troupes. Ce procédé de guerre atomique sera efficace, car il sera toujours délicat et long de localiser des éléments mis au sol dans les arrières et de déterminer les objectifs atomiques qu'ils constituent. Ajoutons que l'armée de terre soviétique a mis sur pied dès maintenant une dizaine de divisions aérotransportables ou parachutables. Le

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

matériel aérien correspondant n'existe encore que pour deux divisions, mais il sera complété dans un proche avenir.

Enfin, les manœuvres des forces soviétiques ont fait ressortir plusieurs fois l'importance qui est accordée au franchissement des cours d'eau par véhicules amphibies. C'est là de toute évidence une des conditions primordiales d'opérations menées offensivement.

Quelques nouveaux matériels

Parmi les matériels nouveaux, ou du moins ceux dont l'emploi s'est généralisé, on peut citer particulièrement :

— Deux types de mortiers lourds (très lourds même) de 160 et 240 mm, ce dernier paraissant le calibre le plus élevé qui ait jamais été adopté; l'arme est donc très vraisemblablement apte à lancer des charges atomiques. Tous deux sont transportés par des véhicules chenillés. Le tube excessivement allongé fait corps avec la plaque reposant au sol, ce qui assure une mise en batterie rapide. Il s'agit là d'armes d'infanterie, destinées sans doute à celle des unités qui entrent dans la composition des divisions mécaniques.

— Les lance-fusées à tubes multiples (connus sous le nom d'orgues de Staline) de différents modèles :

- le plus petit a seize tubes d'un diamètre de 140 mm;

- un engin à six tubes à rayures de 200 mm; le tout est monté sur un camion à trois essieux; on présume que des charges atomiques pourraient être utilisées; mais un des tubes serait alors placé sur un affût spécial isolé;

- le plus grand, à douze tubes réunis sur un véhicule à chenilles et amphibie, est du même calibre que le second mortier : 240 mm, c'est-à-dire qu'il est capable de lancer une charge atomique.

— Les armes anti-chars de l'infanterie sont de plusieurs modèles récents :

- canon de calibre de 57 mm, dont une version est disposée sur un châssis auto-propulsé, à blindage latéral, mais sans toit; le faible poids de l'arme et du véhicule le rendrait aérotransportable et parachutable;

- canon sans recul de 82 mm sur affût à stabilisateur automatique; poids : 30 kg; portée : de 400 à 450 mètres; charge creuse à fort pouvoir de perforation (blindage de 200 mm); cette arme est réputée comme la plus efficace de sa catégorie;

- canon sans recul de 107 mm, d'un poids de 225 kg; affût-trépied; est transporté sur une semi-remorque de camion; portée maximum de 800 mètres; percerait à cette distance des blindages de 300 mm d'épaisseur;

- les canons d'assaut ne présentent pas de modèles nouveaux, à part des combinaisons de canons de 100, 122 et 152 mm montés sur des châssis de chars T 34 et « J.-Staline ».

— Dans l'artillerie proprement dite ont été signalés des types nouveaux :

- canon de 85 mm, à auto-propulsion sur de courtes distances précédant la mise en batterie;

- canons de 100 et 122 mm, utilisables également contre les chars;

- obusier de 152 mm, qui viendrait en remplacement du type de la guerre;

- obusier de 203 mm; poids de 135 kg, portée de 25.000 m; peuvent (en général au-dessus du calibre de 200) tirer des charges atomiques;

- canons de défense anti-aérienne à calibres de 57 et 122 mm; le premier jumelé est monté sur châssis de char moyen; le second est à conduite de tir radar, ainsi qu'un autre modèle de 100 mm.

— Chars : le modèle courant est le char moyen T 54, de 36 tonnes, à canon de 100 mm et l'autonomie de 300 km, ou un peu plus;

- un nouveau type très moderne, de char lourd remplaçant le « J.-Staline 3 » et armé d'un canon de 122 mm; possède un fort blindage; son autonomie serait très élevée;

— Véhicules amphibies :

- char à canon de 76 mm; poids de 15 tonnes;

- transport de troupe, chenillé et à blindage léger; 8 tonnes à vide; 5 tonnes de charge; peut transporter un canon de 122 mm;

- voiture à quatre essieux copiée sur la version amphibie de la jeep U.S.

— Hélicoptères : cinq types allant des plus légers à deux sièges aux plus lourds d'une capacité de transport de 80 hommes avec armement ou 11 tonnes de charges diverses.

— Avions de transport de troupes; 5.000 appareils, selon une déclaration officielle, seraient fabriqués à la fin de 1958; on y trouve notamment les deux types suivants :

- AN 4, pouvant emmener 60 hommes ou 10 tonnes de charge, dont une rampe d'engins;

- AN 10, pour les opérations de parachutage ou le transport de matériels lourds.

— Matériel de pont; un nouveau modèle a fait son apparition : d'une capacité de 50 tonnes, il est conçu sur un système de demi-pontons, dont les travures tournent à angle droit pour être assemblées les unes avec les autres.

— Armes chimiques et biologiques; on sait seulement qu'elles existent sans connaître leurs particularités.

— Canons atomiques; deux types ont été identifiés, tous deux d'un calibre supérieur à 300 mm et montés sur châssis de char lourd; leur tube est excessivement long, sans doute une douzaine de mètres, dont la plus grande partie dépasse à l'arrière du châssis; un câble de soutènement est tendu du haut du char jusqu'à la bouche du canon; sur le dessus du char se remarque également un dispositif à freins hydrauliques; l'avantage de l'engin est sa qualité de « tout-terrains ».

D'une manière générale, compte tenu des seules caractéristiques connues de nous, ces matériels semblent rester quelque peu inférieurs aux dernières créations occidentales. Une mention d'équivalence pourrait être donnée, semble-t-il, aux canons jumelés anti-aériens de 57 mm sur châssis chenillés, et plus particulièrement au char lourd à canon de 122 mm. Néanmoins, l'effort de modernisation, en vitesse et puissance, qui est toujours en cours, peut encore avoir des résultats appréciables.

Les différents armements mentionnés plus haut sont d'usage courant dans les divisions terrestres. Mais il reste encore à considérer les armes plus particulièrement nouvelles, fusées et engins téléguidés, y compris ceux dont la portée est intercontinentale; en outre, l'aviation, notamment celle de vocation stratégique; enfin, le développement du potentiel atomique.

Encore l'affaire Pasternak

Tout a été dit en huit jours d'une publicité mondiale; mais non, tout n'a peut-être pas été dit et l'on conserve le droit de revenir sur un événement que le film de l'actualité a déjà chassé dans la pénombre.

Commençons par poser correctement le problème.

En n'importe quelle société, la liberté individuelle subit des limitations dès qu'elle devient dangereuse pour autrui. Or, il n'est pas contestable que certains écrits sont nuisibles; d'où il suit que les gouvernements ne sortent pas de leur rôle en estimant qu'ils exercent parfois un légitime droit de censure ou même de correction. La manière dont cette fonction est assumée, la portée que lui reconnaissent la loi et l'esprit public, la nature du compromis ainsi réalisé entre la littérature, les mœurs et le pouvoir, définit précisément un des critères de la civilisation.

Passant à l'application, qu'on invoque maintenant des exemples; nous nous bornerons à deux ou trois.

On sait quelle fut l'attitude de Hugo au lendemain du 2 décembre; mis à part *Les Châtiments* et *Napoléon le Petit* qui, imprimés en Belgique, donnaient lieu à une vaste contrebande, ses œuvres anciennes ou nouvelles ne cessèrent jamais d'être éditées, vendues, jouées, commentées à Paris. Rien n'empêchait les Français de lui écrire ou d'aller le voir sur son rocher.

Plus près de nous, au cœur de la Russie tsariste, le vieux Tolstoï prodigua pendant trente ans les diatribes incendiaires contre la société, la propriété, les juges, l'armée, la guerre, sans encourir d'autres rigueurs que celles d'une censure intermittente et hésitante. Notons même qu'en pleine terreur hitlérienne, en pleine guerre, des écrivains allemands qu'on savait fort hostiles au nazisme — Carossa par exemple — bénéficièrent d'oubli ou de complicité qui les sauvèrent.

Il était donc réservé aux régimes communistes d'étendre la raison d'Etat au domaine entier des lettres, des arts, des sciences et de la philosophie; ce fait sans précédent ne saurait surprendre.

Répétons, en effet, que les autres régimes n'ont prétendu exercer sur la vie intellectuelle qu'un droit de regard et de bonne police; or, la police bien ou mal faite, ne veut en tous cas que réfréner des abus. Cela fait, et quoi qu'on pense de son intervention, elle ne se pique pas de juger une théorie scientifique ou de décréter qu'un romancier n'a pas de talent; elle accorde à la création individuelle un secteur libre qui se contracte ou se dilate suivant les temps et les lieux.

Sous l'empire du communisme, tout est changé parce qu'il ne s'agit plus seulement de police, mais de productivité, plus d'un partage mais d'une réquisition totale. L'intellectuel n'est désormais qu'un travailleur comme les autres, mobilisé comme les autres pour les tâches de l'édification socialiste. Il ne suffit plus qu'il ne soit pas considéré comme nuisible ou dangereux; il lui incombe de se soumettre et même de se soumettre avec enthousiasme à une discipline dont l'autorité politique détermine le sens et l'étendue en fonction des besoins de la nation. Peut-être est-ce là le pire renversement qui soit de nos traditions libérales et humanistes, car on a toujours admis, en nos pays, que la conscience devait autant que possible échapper

à l'encasernement; mais il faut laisser à nos intellectuels communistes le soin de s'en expliquer, d'expliquer surtout pourquoi le climat des démocraties capitalistes leur est tout compte fait plus favorable que celui de la Russie ou de la Chine.

On voit maintenant ce qui confère au *Docteur Jivago* une signification décisive.

Du mérite littéraire de l'œuvre, on peut discuter, et nous ne croyons pas pour notre compte que la comparaison avec Tolstoï soit recevable en aucune manière. Mais cela n'importe guère, et il n'importe pas davantage de relever les passages qui jettent sur la vie russe de ces quarante dernières années de terribles lumières. En somme, il n'y a pas là de révélations inattendues et les défenseurs de l'orthodoxie peuvent toujours assurer que l'arbre ne doit pas cacher la forêt.

Il faut aller au centre.

Selon la doctrine communiste, toute la vie collective découle d'une vérité fondamentale, acceptée par un peuple entier, servie avec passion et bonheur, érigée en religion temporelle. Le marxisme-léninisme — ou du moins ce qu'on appelle ainsi — commande les pensées et les cœurs autant que les gestes, chacun se découvrant libre en cette heureuse obéissance. Or, c'est précisément cet optimisme officiel qu'un livre tel que le roman de Pasternak atteint en sa racine. Sans même qu'il le veuille toujours très clairement et par le seul fait qu'il est resté homme, l'auteur dépeint une société qui n'a pas profondément subi le processus de l'aliénation; en ses réactions les plus constantes, les plus naturelles, elle montre bien qu'elle n'est pas endoctrinée, qu'en public elle récite machinalement une leçon dont elle est fort peu pénétrée ou convaincue. Non qu'il faille se laisser aller à l'exagération et imaginer une hostilité déclarée au régime; il suffit qu'entre l'homme artificiel, le robot communiste, d'une part, et l'homme réel de l'autre, la suture ne soit faite que par l'extérieur et de façon précaire. Décrite par Pasternak, l'histoire de la société soviétique devient en ces conditions celle d'un colossal mensonge ou d'une autosuggestion mal réussie.

Est-il besoin d'insister? Quelle que soit la prudence du monde libre, quelles que soient même ses concessions, il se trouvera un jour ou l'autre acculé à la guerre si les empires communistes ne se transforment pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire par la poussée des masses humaines qu'ils asservissent. Que le malaxage mental de ces masses par l'action de la classe dirigeante atteigne ses objectifs, et le pire deviendra probable ou fatal; au contraire, tout peut être sauvé par une évolution ou une révolution qui renierait les impératifs d'aujourd'hui. Nous ne saurions donc guetter avec trop d'attention les signes qui nous viennent des continents totalitaires et qui nous fournissent quelque aperçu de la vie morale derrière les murailles édifiées par la dictature et l'oppression. Le meilleur reliquat des mouvements de 1956 en Hongrie et en Pologne, c'est la preuve que la jeunesse a résisté à l'enseignement hermétique qui lui est imposé; par mille fissures les publications russes laissent paraître désillusion, mécontentement, réticence, recours à l'ironie allusive. Ce sont là des symptômes plus importants que les manœuvres et les feintes de la guerre froide. Il ne faut pas désespérer de l'homme ni de l'avenir.

L. EMERY.

Chronologie du monde communiste

Novembre 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

10. Déclaration commune soviéto-polonaise. La délégation polonaise (Gomulka, Zawadzki, Cyraniewicz, etc.) a séjourné en U.R.S.S. du 24 octobre au 12 novembre. Elle « a pu constater que le peuple soviétique suit victorieusement la voie de l'édification du communisme. Les milieux impérialistes les plus agressifs ne veulent pas renoncer à la politique des situations de force. En Europe, cette politique s'appuie essentiellement sur le gouvernement de la République fédérale allemande... Le réarmement de la République fédérale allemande confère une importance d'autant plus grande à la proposition polonaise de la création d'une zone désatomisée en Europe centrale. L'unité indestructible du camp socialiste, la puissance du premier pays socialiste d'avant garde, l'U.R.S.S., de la République populaire de Chine et de tous les Etats qui édifient le socialisme constituent la garantie la plus sûre de la sécurité des pays socialistes. La condition essentielle pour l'édification fructueuse du socialisme réside dans la lutte implacable contre le révisionnisme... La grande cause du socialisme exige une stricte observation des lois immuables qui régissent l'édification du socialisme, une application hardie de ces lois à l'aide des méthodes qui répondent aux conditions et aux besoins de chaque pays. »
17. Message du P.C.F. au P.C. grec pour son quarantième anniversaire : « Inquiét du grand succès des forces démocratiques aux élections de mai, désireux d'empêcher le peuple grec de se dresser contre les desseins des impérialistes visant à utiliser la Grèce contre les peuples du Proche-Orient, le gouvernement grec développe une nouvelle vague de répression contre les forces démocratiques. »
20. Message du P.C.F. au Parti communiste hongrois à l'occasion du quarantième anniversaire de sa fondation : « Avec l'aide décisive de l'U.R.S.S., les communistes hongrois ont brisé la contre-révolution qui, à l'instigation des impérialistes occidentaux et avec la complicité des traitres à la classe ouvrière et aux conquêtes démocratiques du peuple, visait à rétablir le capitalisme en Hongrie et à affaiblir l'ensemble du camp socialiste. »

U.R.S.S.

1. Lettre de Boris Pasternak à Khrouchtchev lui annonçant qu'il a refusé de plein gré le prix Nobel. La Pravda publiera une seconde lettre de lui le 6.
7. Discours de Khrouchtchev à l'occasion du quarante et unième anniversaire de la révolution soviétique : « Les élections sont l'affaire intérieure d'un pays. Mais le peuple américain a dit son mot ; il a marqué sa réprobation à l'égard de la politique des positions de force, de la politique à deux doigts de la guerre poursuivie par Foster Dulles. »
10. Meeting en l'honneur de Gomulka. Discours de Khrouchtchev : « L'unité allemande doit être l'œuvre des Allemands eux-mêmes. La R.D.A. et la République Fédérale doivent entrer en contact. Les Occidentaux ont violé les accords de Potsdam dans l'Allemagne de l'Ouest. Ils voudraient maintenir leurs positions à Berlin. Ils ont fait de leurs secteurs dans cette ville un Etat dans l'Etat et un centre d'activités subversives contre la R.D.A., contre l'U.R.S.S., etc. Ils prolongent la situation anormale en ce qui concerne les relations de l'Allemagne Occidentale avec Berlin par avion, par automobile, par chemin de fer. L'U.R.S.S. va renoncer aux droits dont elle jouissait à Berlin en vertu des accords de Potsdam. Berlin est la capitale de la R.D.A. C'est avec le gouvernement de la R.D.A. que les Etats-Unis, la France et la

Grande-Bretagne auront à régler les questions qui résultent de leur présence dans la ville. Le P.C. soviétique continuera à mener une lutte idéologique intransigeante contre le révisionnisme yougoslave. En temps qu'Etat l'U.R.S.S. souhaite un développement des relations économiques et culturelles entre elle et la Yougoslavie. »

14. Le C.C. du P.C. publie le projet de thèses qui sera soumis au XXI^e Congrès du Parti. Prévisions de production pour le Plan septennal. Pour les réaliser, il fallait écarter « ceux qui s'accrochaient aux méthodes de travail dépassées, ...le groupe antiparti de Malenkov, Kaganovitch, Molotov et Boulganine, auquel s'était associé Chepilov, et qui avait lutté contre la ligne du Parti, contre l'orientation décidée par le XX^e Congrès, contre le rôle dirigeant du Parti et glissait au scissionnisme et à l'activité de fraction. »
14. Allocution de Khrouchtchev : « Nous avons l'intention de faire au sujet de Berlin des propositions précises aux pays qui ont participé à la guerre contre l'Allemagne. Nous ne déclarons pas que nous ferons la guerre à l'Occident, mais nous avons dit dans le passé et nous disons encore que si les agresseurs attaquent l'Union Soviétique et les autres pays socialistes, la riposte sera foudroyante. »
16. Publication des thèses du C.C. concernant la réforme de l'enseignement secondaire.
25. Mort de G. Zaroubine, ministre adjoint des Affaires étrangères.
26. Lettre de Khrouchtchev au Révérend Waters (à Londres) : « Un an représente approximativement le temps nécessaire pour préparer de nouveaux essais atomiques. Se prononcer pour la suspension des essais pour un an après avoir procédé à une série d'expériences intensives revient à proclamer la grève de la faim jusqu'à l'heure du dîner après un copieux déjeuner. »
27. Conférence de presse de Khrouchtchev : « Berlin ne doit plus être une tumeur cancéreuse... Pour guérir la tumeur, il ne faut pas tout casser. Il ne peut s'agir pour nous d'imposer à Berlin-Ouest, ville libre, contre l'aspiration des habitants, un régime socialiste. Si la majorité de la population de Berlin-Ouest choisit de préférer le capitalisme, c'est son affaire... L'U.R.S.S. s'engage solennellement à garantir le ravitaillement de Berlin-Ouest... Notre déclaration n'est pas un ultimatum. Nous avons six mois devant nous pour digérer ce projet. » Note soviétique aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France proposant de donner à Berlin-Ouest le statut d'une ville libre démilitarisée.

CHINE

4. Le Ministère de la Défense accuse l'artillerie de Tchang Kaï-chek d'avoir employé des obus à gaz toxiques contre les troupes chinoises du front de Foukien.
10. Note des gouvernements chinois et coréen à l'attaché britannique à Pékin proposant un règlement pacifique de la question coréenne.

POLOGNE

- 1^{er} jusqu'au 12. Suite du voyage de la délégation polonaise en U.R.S.S. : après Tiflis (28 octobre), Kiev, Minsk et Leningrad. A partir du 5 novembre, à Moscou, reprise des pourparlers entamés le 27 octobre : signature d'une déclaration commune (le 10) sur le resserrement de la coopération politique et économique entre l'U.R.S.S. et la Pologne. (Voir *Mouv. Com. Int.*)

4. Rapacki, ministre des Affaires étrangères présente une nouvelle version de son plan de désatomi- sation d'une zone Centre-Europe.
5. IV^e session de la Diète. Promulgation de deux lois abrogeant les dispositions antérieures concer- nant le statut des avocats et l'enseignement supé- rieur (l'autonomie est rendue aux universités).
12. Discours de Gomulka à son retour de Moscou : « *Nous donnons notre plein appui à la position adoptée par l'U.R.S.S. au sujet de Berlin. Elle est la conséquence de la violation flagrante des accords de Potsdam par les impérialistes de l'Ouest.* »
15. VARSOVIE : signature d'un accord commercial polono-indien.
PRAGUE : signature d'un accord commercial polono- tchécoslovaque.
21. VARSOVIE : signature d'un accord commercial soviéto-polonais.
28. VII^e session du *Conseil national de coopératisme de production*, avec participation d'Edourad Ochab, ministre de l'Agriculture ; les coopératives agri- coles de production seront renforcées, de nouvelles seront créées.
29. A l'occasion de la fête nationale yougoslave, en- voi de télégrammes de félicitations de A. Zawadzki, président du Conseil d'Etat, J. Cyrankiewicz, pré- sident du Conseil des ministres, et A. Rapacki, ministre des Affaires étrangères, ainsi que de Loga-Sowinski, au nom de la centrale syndicale (à l'exception de Gomulka), premier secrétaire du P.O.U.P.

ALLEMAGNE ORIENTALE

12. Conférence de presse de Grotewohl. Un mémoran- dum sur la menace provoquée par la politique d'armement en Allemagne Occidentale a été adressé à soixante gouvernements. Il ne contient rien sur le statut de Berlin. Grotewohl a démenti l'intention prêtée au Kremlin de rappeler le com- mandant soviétique à Berlin sans lui donner de successeur.
— Le Parti socialiste-communiste d'Allemagne Orientale organise un meeting à Berlin-Ouest au cours de la campagne pour les élections munici- pales de Berlin-Ouest.
14. Dans une interview à la *Berliner Zeitung*, le gé- néral Vincenz Müller déclare que le ministre fédé- ral Fritz Schäffer serait venu à Berlin-Est le 11 juin 1955 et le 20 octobre 1956, la seconde fois chez Müller lui-même pour discuter du problème de la réunification allemande.
16. Elections générales. Inscrits : 11.839.217 ; votants : 11.707.715 (98,89 %). Les listes du Front national ont obtenu 99,87 % des voix. Elles comportaient des candidats du S.E.D., des syndicats, du *Parti démocrate paysan*, de l'*Union chrétienne démoc- rate*, du *Parti libéral démocrate*, du *Parti national démocrate*, de la *Jeunesse allemande libre*, de l'*Union démocratique des femmes* et d'organisa- tions culturelles.
21. Le secrétaire général de la C.D.U.-Est, Götting, déclare à la *Neue Zeit* que le ministre fédéral Lemmer serait venu deux fois en 1951 et en 1954 pour discuter avec Otto Nuschke.
24. Déclaration télévisée du docteur Otto Rühle : il aurait rencontré le ministre fédéral Schäffer à Berlin-Est le 20 octobre 1956 et lui aurait rendu visite à Bonn le 13 mars 1957.
25. Le *Daily Mail* publie une déclaration de W. Ul- bricht : « *Si le gouvernement soviétique remettait au gouvernement souverain de la R.D.A. les droits qu'il tient des accords de Potsdam, toutes les au- torités étrangères pourraient alors régler les pro- blèmes avec la R.D.A. par une voie normale, comme les autorités de l'Allemagne de l'Ouest le font déjà... C'est un état de chose anormal que plus de cinquante agences d'espionnage financées et dirigées de l'extérieur, travaillent de Berlin- Ouest contre les intérêts pacifiques de la popula- tion et de la R.D.A.* »
26. On annonce que Gromyko a eu des entretiens à Berlin avec les dirigeants de la R.D.A.

TCHÉCOSLOVAQUIE

7. Départ d'une mission économique tchécoslovaque pour le Ghana et la Guinée.
20. Rapport du C.C. traçant les perspectives de déve- loppement économique au cours des prochaines années.

HONGRIE

5. On apprend à Vienne la libération de M^{me} Rajk qui a regagné son appartement à Budapest.
16. Elections générales (voir le présent numéro d'*Est & Ouest*).

YOUGOSLAVIE

7. A Berlin-Est et à Sofia, les diplomates yougo- slaves quittent les cérémonies commémoratives de la révolution russe.
12. Protestation yougoslave auprès du gouvernement albanais au sujet des propos tenus contre la Yougoslavie par Hodja et Chekhu.
14. Borba répond aux attaques de Khrouchtchev et de Gomulka contre le « révisionnisme » yougo- slave, et met en doute l'unanimité du mouvement communiste international.

FRANCE

3. ALGER : Début du procès d'André Moine et de trente autres militants communistes.
5. Le P.C.F. célèbre le quarante et unième anniver- saire de la Révolution soviétique. Discours de Thorez, de Raymond Guyot (« *L'Union Soviéti- que est le pays de la liberté des peuples* ») et de J. Duclos (« *Nous sommes fiers d'être commu- nistes* »).
6. Message du P.C.F. au P.C. soviétique : « *Avec la certitude fondée sur la nature même du régime socialiste et sur l'expérience de notre histoire, que les intérêts de nos peuples ne se heurtent en aucun domaine, nous luttons pour faire mieux connaître la réalité soviétique et pour développer l'amitié de nos deux pays et faire renaitre une alliance qui a toujours contribué à la sécurité et à l'indépendance de la France. La fermeté idéo- logique du P.C. de l'U.R.S.S., son combat pour la pureté de la théorie marxiste-léniniste, contre le révisionnisme ont été décisifs non seulement pour l'U.R.S.S. mais pour le renforcement de l'unité du camp socialiste et du mouvement com- muniste international.* »
20. *El Moujahid*, organe du F.L.N. édité à Tunis, commente l'invitation faite par la Chine au « gouvernement algérien » d'envoyer une délégation officielle à Pékin : « *Comme le Maroc, et bientôt la Tunisie, l'Algérie indépendante entretiendra des relations amicales et fructueuses avec la République Populaire de Chine et cela pour le plus grand profit des peuples chinois et nord- africains.* »
23. Premier tour des élections législatives. Les can- didats communistes recueillent 3.882.204 voix (18,9 % des suffrages exprimés) contre 5.532.631 (soit 25,7 %) le 2 janvier 1956.
30. Deuxième tour des élections législatives. Le Parti communiste a dix élus.

MAROC

10. Signature à Prague d'un accord économique entre le Maroc et la Tchécoslovaquie.

TUNISIE

25. Protestation du Secrétariat du P.C. tunisien contre le refus d'imprimer opposé par la police à un tract exprimant le point de vue du parti sur les récents changements de la politique extérieure.

GUINÉE

4. Discours de Sékou Touré : « *Si la France ne sait pas accepter l'amitié de la Guinée, alors la Guinée pourra accepter l'alliance proposée par les autres puissances.* »
7. PRAGUE : Départ d'une mission économique tchécoslovaque pour le Ghana et la Guinée. Elle est conduite par J. Kohout, vice-ministre du Commerce extérieur.
17. Signature à Konakry d'un traité de commerce entre la Guinée et l'Allemagne Orientale.
25. Article de la *Pravda* sur la Fédération Ghana-Guinée : « *Les peuples d'Afrique peuvent être certains que, dans leur noble lutte pour la libération ils auront invariablement la sympathie et le soutien de l'Union Soviétique et de tout le camp socialiste.* »

CAMBODGE

20. *Radio-Pékin* annonce que Chou En-lai a fait don d'une station émettrice de radio au prince Sihanouk, président du Conseil cambodgien.
— Signature d'un accord commercial entre le Cambodge et le Viet-Nam Nord.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

1. Moscou : Conférence de presse d'une délégation de dix-neuf femmes d'Allemagne Occidentale dirigée par Hélène Wessel, député socialiste.
3. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-Westphalie fait savoir que trente-sept militants du P.C. allemand ont été arrêtés le 25 octobre.
9. HAMBOURG : Le compositeur P. Kreuder déclare que la musique de l'hymne de la R.D.A. est un plagiat de son « *Good bye Johnny* », écrite pour le film « *Wasser für Canitoga* ». Il intente un procès à la R.D.A.
17. Réponse du gouvernement allemand à la note soviétique du 18 septembre. « *Le 1^{er} octobre, à Berlin, la Diète fédérale allemande a déclaré unanimement qu'elle était prête à appuyer toute négociation qui permettrait d'aboutir à l'expression immédiate et libre de la volonté de tout le peuple allemand. Le gouvernement fédéral serait reconnaissant au gouvernement soviétique de concourir désormais à la mise en œuvre de la proposition de la Diète.* »
25. HANNOVER : Arrestation de Oswald Weyrich, ancien président du P.C. sarrois de 1951 à 1954.

AUTRICHE

3. Le P.C. autrichien célèbre le quarantième anniversaire de sa fondation.

DANEMARK

2. Fin du XX^e Congrès (commencé le 31 octobre) du P.C. danois, condamnation des positions révisionnistes de Axel Larsen, président du Parti, qui visait à détacher le P.C. danois des autres P.C. Le rapport du P.C. est adopté par 212 voix contre 12. Larsen et ses amis quittent la salle avant l'élection d'un nouveau C.C. Kund Jespersen (trente et un ans) est élu président.

ESPAGNE

16. Une cour martiale a condamné à des peines allant de six mois à vingt ans de prison, douze militants communistes pour participation à la journée de « *réconciliation nationale* » du 5 mai.

ISRAËL

6. Pour la première fois depuis trois ans, les autorités israéliennes assistent à une réception à l'ambassade soviétique.

ÉGYPTE

14. Arrivée au Caire d'une mission soviétique de cinq membres, venue étudier la mise en œuvre du barrage d'Assouan.

SOUDAN

30. Le nouveau gouvernement soudanais reconnaît la République populaire de Chine et accepte l'assistance économique des Etats-Unis.

INDE

17. Signature d'un accord commercial de cinq ans entre l'Inde et l'U.R.S.S. (il remplacera celui de 1953).

CHILI

16. XI^e Congrès du P.C. chilien.

BULGARIE

1. Deuxième session de l'Assemblée nationale. A l'ordre du jour, projet de loi limitant les droits de la propriété privée sur les biens immobiliers.
2. D'après *Rabotnitchesko Delo*, de 1944 à 1957 ont été édités en langue bulgare 5.110 livres soviétiques en 36.406.000 exemplaires ; en outre, de 1951 à 1957, ont été importés 17.425.086 exemplaires en langue russe, soit 53.831.086 volumes pour 7.000.000 d'habitants.
4. Le regroupement des coopératives agricoles est à l'ordre du jour. En un mois, 1.000 coopératives ont fusionné.
6. Retour de la délégation parlementaire bulgare qui avait visité la Chine, la Corée, le Viet-Nam et la République mongole.
11. Plenum du Comité central du P.C. bulgare : Rapport de Todor Givkov sur l'exécution du plan quinquennal en trois ans.
14. Arrêté du Comité central du P.C. bulgare et du Conseil des ministres pour la baisse des prix de certains produits industriels et de l'énergie électrique ; sont diminués les prix des articles de luxe : frigidaires, aspirateurs, ciréuses, etc.
21. Arrivée d'une délégation tchèque conduite par Antonin Novotni et Viliam Chiroki. Déclaration commune le 26 (rôle dirigeant de l'U.R.S.S., lutte contre le révisionnisme).
27. Mort de Georges Damianov, président du Presidium de l'Assemblée nationale et membre du Politburo du P.C.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).